

International Association
For Statistical Education

<http://iase-web.org/>

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Boletín de IASE para América Latina

ISSN: 2244 – 8179

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17692166>

Contenido

[ICOTS 12: La cita global de la Educación Estadística será en Brisbane](#)

[Premios IASE 2026. ¡Convocatoria abierta!](#)

[Un Misterio en 5° Grado: Desbloqueando el Poder de la Estadística en la Educación STEM](#)

[Educación Estadística y Ciencia de Datos en STEAM](#)

[Concurso Internacional de Carteles Estadísticos ISLP 2024–2025](#)

[Libro Statistics and Probability in High School](#)

[De la investigación al aula: nuevos libros promueven la enseñanza temprana de la estadística y la probabilidad](#)

[Educación Estadística en el XXVII Simposio de la SEIEM](#)

[Revista de Educación Estadística](#)

[IX Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos \(EDEPA 9\)](#)

[Número Especial Revista de Educación Estadística](#)

[Educação Estatística do Brasil](#)

[Educación Estadística en México](#)

[Seminario Web IASE](#)

[Tesis doctorales en Educación Estadística](#)

[Actividades en línea](#)

[Statistics Education Research Journal \(SERJ\)](#)

[Artículos de Educación Estadística](#)

[Afiliación a RELIEE](#)

[Afiliación a IASE](#)

[Agenda de actividades](#)

EDITORIAL

En un mundo saturado de datos provenientes de la inteligencia artificial, las redes sociales y sensores omnipresentes, la enseñanza de la estadística enfrenta un desafío urgente: formar estudiantes capaces de pensar críticamente y distinguir patrones genuinos de meras ilusiones numéricas. La alfabetización estadística ha dejado de ser un lujo académico para convertirse en una herramienta indispensable en la lucha contra la desinformación y en la promoción de decisiones informadas en la era digital. En ese escenario, Hipotesis Alternativa ofrece recursos y reflexiones para educadores comprometidos con la innovación en aulas de todos los niveles.

Iniciamos con información sobre el ICOTS 12, la cita global de la Educación Estadística, que se celebrará en Brisbane, Australia. Paralelamente, se encuentra abierta la convocatoria para los Premios IASE 2026, que incluyen un conjunto de tres galardones destinados a reconocer contribuciones excepcionales en la disciplina.

Profundizando en aplicaciones prácticas, exploramos “Un Misterio en 5° Grado: Desbloqueando el Poder de la Estadística en la Educación STEM”, un caso que ilustra cómo resolver enigmas mediante muestreo y la inferencia en la educación primaria. Seguidamente está el reporte de la Dra. Soledad Estrella sobre la “Educación Estadística y Ciencia de Datos en STEAM”, donde se analizó la integración de datos en arte y tecnología para un aprendizaje holístico. Otro reporte de un evento académico pasado es el XXVII Simposio de la SEIEM, que incluye resúmenes de ponencias relacionadas con educación estadística. Respecto a los eventos futuros, se anuncia el IX Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos (EDEPA 9), que se celebrará en diciembre de 2026 en Costa Rica, con un programa especialmente atractivo. La Dra. Carmen Batanero nos informa que el libro escrito junto a Manfred Borovcnik, *Statistics and Probability in High School*, está disponible en línea para su descarga gratuita. También encontraran la reseña de dos nuevos libros para la enseñanza de la estadística y la probabilidad en Educación infantil y educación primaria de los profesores Ángel Alsina y Claudia Vásquez Ortiz. Asimismo, está el llamado al número especial de la *Revista de Educación Estadística*, titulado: *Estadística, Probabilidad y Combinatoria en Educación Preescolar y Primaria en Iberoamérica*.

No faltan las secciones permanentes: *Educação Estatística do Brasil* y *Educación Estadística en México*, que ofrecen parte de la producción académica en esos países. Mientras que en *Tesis Doctorales en Educación Estadística* destaca investigaciones emergentes. Para actividades interactivas, consultar *Actividades en línea*. Finalmente, en *Statistics Education Research Journal*, la *Revista de Educación Estadística* y *Artículos de Educación Estadística* se reportan estudios rigurosos y de vanguardia.

Como siempre, los invitamos a leer y, si lo consideran oportuno, a difundir *Hipótesis Alternativa* entre sus contactos. Del mismo modo, los animamos a compartir aquellas informaciones que estimen pertinentes para la comunidad interesada en la Educación Estadística.

ICOTS 12: LA CITA GLOBAL DE LA EDUCACIÓN ESTADÍSTICA SERÁ EN BRISBANE

La comunidad internacional dedicada a la Educación Estadística tiene una cita en Brisbane, Australia, del 12 al 17 de julio de 2026, cuando se celebrará la *12ª Conferencia Internacional sobre la Enseñanza de la Estadística (ICOTS 12)*, organizada por la *International Association for Statistical Education (IASE)*.

El tema de ICOTS 12 es "¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo?", con las cuales se invita a reflexionar sobre los aspectos fundamentales que involucra la educación estadística. Las sesiones abordarán una amplia gama de tópicos: desde la educación escolar y universitaria hasta la formación en contextos laborales, cruzando disciplinas, tecnologías y enfoques pedagógicos.

Los temas principales del *ICOTS 12* son:

Tema 1: Cuestiones clave en el qué, quién, cuándo, cómo de la educación estadística

Tema 2: Enseñanza de la estadística y los datos en la escuela.

Tema 3: Enseñanza de la estadística y los datos en el nivel postsecundario.

Tema 4: Nuevas tecnologías y paradigmas en la evaluación.

Tema 5: Mejora de la enseñanza y el desempeño docente en estadística.

Tema 6: Enseñanza de la estadística a través y dentro de las disciplinas.

Tema 7: Enseñanza de la probabilidad y el pensamiento estocástico en estadística.

Tema 8: Formación en estadística, ciencia de datos y tecnologías emergentes para y en el lugar de trabajo.

Tema 9: Nuevas orientaciones en la investigación de la enseñanza de la estadística.

Tema 10: Aumentar la alfabetización estadística, la ciencia de datos y la tecnología de datos en toda la sociedad.

Tema 11: Contribuciones y otros temas.

El programa contará con las conferencias magistrales de figuras internacionales como: Mine Çetinkaya-Rundel, Dianne Cook, Peter Donnelly, Rob Gould y Elena Proden; además de plenarias que prometen abrir espacios para un diálogo profundo sobre los desafíos contemporáneos de la Educación Estadística. ICOTS 12 también incluirá talleres previos al evento, reuniones temáticas, presentaciones de investigación y oportunidades para establecer redes de colaboración global.

Ya está cerrada la convocatoria para artículos por temas principales y contribuciones libres con arbitraje, pero aún están abiertas otras formas de participación:

Presentaciones orales sin arbitraje. Fecha límite: 31 de enero de 2026.

Propuestas de póster. Fecha límite: 31 de marzo de 2026.

Solicitudes para reuniones SIG y organizacionales. Fecha límite: 28 de febrero de 2026.

Participar en ICOTS 12 es una oportunidad única para compartir experiencias, aprender de colegas de todo el mundo y contribuir al avance de la educación estadística en nuestras regiones.

Más información en el sitio oficial: [ICOTS 12](#)

PREMIOS IASE 2026. ¡CONVOCATORIA ABIERTA!

La Asociación Internacional para la Educación Estadística (IASE, por sus siglas en inglés) se complace en

anunciar la creación de su programa de premios IASE. Tres distinciones: *Premio a la Trayectoria Profesional*, *Premio a la Promoción de la Educación Estadística* y *Premio Investigador/a en etapa inicial*. Los ganadores serán presentados en [ICOTS 12](#) (Brisbane, Australia) en julio de 2026. Las nominaciones están abiertas hasta el 15 de diciembre de 2025.

A continuación, se detallan los criterios de cada premio.

Premio a la Trayectoria Profesional en Educación Estadística

Este premio reconoce contribuciones significativas al campo de la educación estadística. El trabajo del nominado debe evidenciar un equilibrio entre la investigación en educación estadística (calidad y cantidad de publicaciones, mentoría de estudiantes o investigadores en etapa inicial) y la práctica educativa (aportaciones a la enseñanza y el aprendizaje de la estadística, número de estudiantes de posgrado orientados, y/o liderazgo en el ámbito de la educación estadística o en IASE). Para ser elegible, el nominado debe haber sido miembro de IASE durante al menos cinco años.

La evaluación se basará en la evidencia del impacto del candidato en aplicaciones, metodología, teoría o práctica, así como en su servicio y liderazgo profesional. El premio se otorgará, en general, a una persona individual. El galardonado debe estar vivo al momento de la selección. Cada persona premiada recibirá un reconocimiento público y membresía vitalicia en IASE.

Premio a la Promoción de la Educación Estadística

Este premio reconoce a educadores estadísticos que han estado a la vanguardia en hacer que la estadística sea visible y significativa para públicos ajenos al campo disciplinar. Para ser elegible, el nominado debe ser miembro de IASE o formar parte de la red ISLP.

La selección se basará en la creatividad demostrada por el candidato para visibilizar la estadística y su enseñanza ante la sociedad, así como en su liderazgo para promover una educación estadística más accesible e inclusiva. El premio se otorgará, en general, a una persona individual. El galardonado debe estar vivo al momento de la selección.

Premio Investigador en etapa inicial.

Este premio reconoce el trabajo de investigadores emergentes que han realizado aportes destacados a la investigación en educación estadística y/o al servicio educativo en este campo. Para ser elegible, el nominado debe tener menos de 10 años de experiencia como contribuyente al área desde la obtención de su grado académico más alto. La evaluación se basará en la calidad y cantidad de la investigación realizada, así como en las contribuciones al desarrollo de la educación estadística.

Documentación requerida para cada nominación [[Descargar formulario de nominación](#)]:

- Información de contacto de la persona nominada y de quien realiza la nominación, según lo solicitado en el formulario correspondiente.
- Currículum Vitae de la persona nominada.
- Dos cartas de referencia centradas en las contribuciones del candidato, su relevancia e impacto.
- Un texto explicativo (máximo 1000 palabras) que describa la importancia e impacto de las contribuciones del nominado al campo de la educación estadística.

Importante: Una misma persona no puede ser nominada a más de un premio por el mismo nominador.

Las postulaciones, con toda la documentación, deben enviarse a Gail Burrill, presidenta del Comité de Premios IASE: burrill@msu.edu

Fecha límite de nominación: 15 de diciembre de 2025

¡Te animamos a participar! Reconoce a los colegas que inspiran, transforman y lideran en el campo de la Educación Estadística. Comparte esta convocatoria con tu red y ayúdanos a visibilizar el trabajo de quienes hacen avanzar nuestra disciplina.

UN MISTERIO EN 5º GRADO: DESBLOQUEANDO EL PODER DE LA ESTADÍSTICA EN LA EDUCACIÓN STEM

En octubre 2024, en la revista *Teaching Statistics* se publicó el artículo “Using interpolation in Grade 5 to solve a mystery” de Jane Watson y Noleine Fitzallen. En principio, no tendría nada de raro que se reportara una experiencia sobre enseñanza de la estadística en educación primaria, pero en contenido involucrado y la forma como se hizo, así como su vinculación con STEM, llevó al editor a organizar una discusión alrededor de este trabajo.

Así, en *Teaching Statistics* 47(3), se publica de nuevo el artículo Watson y Fitzallen, acompañado de los debates con autores invitados y de la respuesta de las autoras. A continuación, comentamos brevemente el conjunto de trabajos, únicamente con el ánimo de invitarlos a leerlos.

1. La chispa inicial: un misterio con datos

La primera novedad del estudio de Watson y Fitzallen es que trabaja un contenido inexplorado en la educación primaria. Desafía los contenidos tradicionales al abordar la interpolación de datos bivariados, que cualquiera consideraría demasiado complejos para estudiantes de primaria. Una segunda novedad es trabajarlo desde el modelo de la educación STEM.

El núcleo del estudio es una actividad donde a los niños se les presenta un misterio en un contexto de ciencia forense: deben identificar la concentración desconocida de un líquido. Para resolver el caso, deben explorar el concepto científico de “viscosidad”, entendido de manera informal como la “resistencia a fluir” o el “espesor” de una sustancia. Los estudiantes recolectaron datos midiendo la distancia que recorrían gotas de diferentes concentraciones conocidas (acondicionador de cabello diluido en agua) al deslizarse por una superficie inclinada durante 30 segundos.

La investigación se estructuró siguiendo los cuatro pasos de la “Práctica de la Estadística”: plantear el problema, planificar y recolectar datos, analizar los datos e interpretar los resultados. Luego del proceso de experimentación y recolección de datos, los estudiantes hicieron gráficos, que a menudo carecían de las escalas adecuadas, en consecuencia, no lograban mostrar la relación entre las variables. Allí es donde entra la tecnología, con el software *TinkerPlots*.

Con *TinkerPlots*, los estudiantes lograron crear gráficos de dispersión de los datos bivariados (concentración vs. distancia), trazaron una “línea de mejor ajuste” de forma intuitiva y, finalmente, utilizan la interpolación para estimar la concentración de la muestra misteriosa.

De acuerdo con el estudio, los estudiantes de este grupo fueron perfectamente capaces de participar en un razonamiento estadístico complejo cuando se les proporcionaron contextos significativos y herramientas tecnológicas adecuadas. El 58% de los participantes completó la tarea y llegó a una inferencia razonable, a pesar de que la interpolación es un tema típicamente reservado para niveles educativos muy superiores. El trabajo de Watson y Fitzallen abre la discusión sobre las limitaciones estructurales del currículo actual, que a menudo pospone la introducción de conceptos como los gráficos de dispersión hasta niveles muy superiores.

2. Un diálogo de expertos: ampliando la conversación sobre la Educación Estadística

Los expertos convocados para la discusión coincidieron ampliamente en el carácter pionero del enfoque. Daniel Frischemeier lo calificó como un “excelente ejemplo” para promover habilidades tempranas en ciencia de datos. Por su parte, Lucía Zapata-Cardona lo celebró como un raro y valioso “ejemplo concreto de STEM integrado”. Además, señaló que la secuencia pedagógica de la actividad, donde los estudiantes primero crearon sus propias representaciones visuales antes de usar el software, es un enfoque que “eleva el uso de la tecnología” de una mera herramienta de automatización a un medio para refinar y precisar el pensamiento.

Un tema central que emergió con fuerza fue la preparación de los educadores. Tanto Lucía Zapata-Cardona como Sibel Kazak destacaron la dificultad fundamental de preparar docentes para un currículo integrado cuando su propia formación ha sido en disciplinas aisladas. Señalan que las actividades como la analizada son ideales para que los futuros maestros aprendan conceptos clave como el contexto, la variabilidad y la inferencia. Sin embargo, Christine Franklin considera que el problema es sistémico. Argumenta que no solo los maestros carecen de formación, sino que los propios formadores de docentes a menudo no han estudiado formalmente el análisis de datos, lo que perpetúa una brecha crítica en el sistema educativo.

Otro punto del debate es la naturaleza misma de la medición y el rigor conceptual, revelando una tensión productiva. Por un lado, Tim Erickson elogió la actividad precisamente por su uso de una medida no estándar para la viscosidad, argumentando que demuestra a los estudiantes que la “medición” es una disciplina inventada por humanos y no un dogma inmutable. Por su parte, Rhys C. Jones introdujo una crítica fundamental desde la perspectiva científica, al señalar que el uso del término “concentración” era impreciso en el contexto del experimento. Al distinguir entre una investigación científica, centrada en la precisión conceptual, y una investigación estadística, enfocada en el análisis de datos, Jones enriqueció la discusión sobre cómo integrar auténticamente las disciplinas sin sacrificar el rigor.

3. Reflexiones finales

En su respuesta a la rica discusión, Jane Watson y Noleine Fitzallen agruparon las reacciones de los expertos en dos áreas de acción prioritarias: las implicaciones para la formación docente y la necesidad de una reforma curricular. Coinciden sobre la urgencia de exponer a los futuros maestros, y a quienes los forman, a actividades integradas como la del “misterio”, ya que solo a través de estas experiencias pueden desarrollar el conocimiento necesario. Asimismo, hicieron eco sobre las limitaciones de los currículos actuales, y destacan la urgencia de alinear mejor los objetivos entre áreas como la ciencia y las matemáticas para permitir investigaciones más significativas.

Al abordar la crítica de Jones sobre la terminología, las autoras reconocen la imprecisión, aunque defendieron el éxito pedagógico de la actividad. Sostienen que, si bien la terminología pudo ser imprecisa, los estudiantes comprendieron el concepto funcional de la viscosidad, lo cual era el objetivo principal. Su respuesta final es un llamado a la acción: si bien la precisión es importante, el objetivo final es proporcionar oportunidades para que los estudiantes piensen de manera crítica y utilicen los datos para resolver problemas complejos.

Les invitamos a explorar la colección completa de artículos para sumergirse en este diálogo y unirse al debate crítico sobre cómo equilibrar el rigor disciplinario con la innovación pedagógica para forjar la próxima generación de pensadores STEM.

[Using interpolation in Grade 5 to solve a mystery.](#) Jane Watson, Noleine Fitzallen

[Discussion of using interpolation in Grade 5 to Solve a Mystery.](#) Daniel Frischemeier

Teacher educators take note: What can be learnt from Watson and Fitzallen's interpolation mystery. Christine Franklin

Importance of measurement: Learning from Watson and Fitzallen's mystery task. Tim Erickson

Fostering student engagement with data: What preservice teachers can learn from Watson and Fitzallen's mystery task. Sibel Kazak

Scientific and statistical investigations: discussion of Watson and Fitzallen's mystery activity. Rhys C. Jones

Teacher education in STEM integrated: A challenge to be addressed: Discussion Highlights in using Interpolation in Grade 5 to Solve a Mystery. Lucía Zapata-Cardona

Reaction to the Discussions for “Using interpolation in Grade 5 to solve a mystery”. Jane Watson, Noleine Fitzallen.

Audy Salcedo
audy.salcedo@ucv.ve

EDUCACIÓN ESTADÍSTICA Y CIENCIA DE DATOS EN STEAM

La ciudad alemana de Münster fue el epicentro del conocimiento de Educación Estadística global durante el congreso de la International Association for Statistical Education (IASE), celebrado entre 30 septiembre y 02 octubre de 2025. El evento, organizado en la Universidad de Münster, contó con la dirección de un prestigioso Comité Internacional de Programa (IPC) conformado por Aisling Leavy (Irlanda) como Presidenta del IPC, Soledad Estrella (Chile), Lyn English (Australia), Daniel Frischemeier (Alemania), Hollylynne Lee (EE.UU.), Sibel Kazak (Turquía), Mathieu Thibault (Canadá), junto con los expresidentes de la IASE Ayse Bilgin (Australia) y Alejandra Sorto (EE.UU.), y el presidente actual de la asociación, Bruno de Sousa (Portugal). Bajo su coordinación, el congreso reunió a una comprometida comunidad internacional de investigadores y educadores para intercambiar los avances más recientes y desafiantes en la disciplina.

La representación latinoamericana compartió una serie de ponencias que reflejaron la vanguardia y diversidad de la investigación en la región. Desde Brasil, se presentó "Alfabetización Estadística en la era de la desinformación", de Ana Flávia Ferreira Pinho y Leandro de Oliveira Soza, que aborda la urgente necesidad de formar ciudadanos críticos frente a la información falsa. Por su parte, investigadores mexicanos, Francisco Javier Trejo Moreno y Eleazar Silvestre Castro, exploraron los avances y retos en el "Diseño de proyectos estadísticos a nivel escolar", profundizando en cómo los estudiantes se involucran en el proceso de resolución de problemas estadísticos. El equipo chileno compuesto por Felipe Ruz, Francisca Ubilla, Patricio Videla, Juan Zamora y Javiera Herrera, presentaron su estudio "Innovando en el aprendizaje móvil en Estadística: perfilando necesidades y expectativas de los estudiantes universitarios". Asimismo, contribuyeron desde el Instituto de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el equipo liderado por Soledad Estrella junto a Alejandra Mondaca-Saavedra, Maritza Méndez-Reina y Brahim Ramírez, en su investigación de cómo introducir el razonamiento inferencial informal en niños de primero a tercer grado básico mediante una metodología innovadora basada en juegos con narración de cuentos.

El congreso IASE 2025 fue organizado exitosamente por Daniel Frischemeier, y permitió reforzar los lazos dentro de la comunidad educativa estadística internacional, y también proyectar el papel de América Latina como eje productor de conocimiento de alto impacto, cuyas contribuciones ayudan a formar a las futuras generaciones en el pensamiento estadístico en un mundo que busca lograr la justicia social y está comandado por los datos y la IA, y en el que emergen nuevos, vertiginosos y grandes desafíos para la Educación Estadística y la Educación en Ciencia de Datos.

Soledad Estrella
soledad.estrella@pucv.cl

CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTELES ESTADÍSTICOS ISLP 2024–2025

Los ganadores del Concurso Internacional de Carteles Estadísticos ISLP 2024–2025 fueron anunciados en el Congreso Mundial de Estadística celebrado en La Haya, Países Bajos, destacando la creatividad y el rigor estadístico de estudiantes de todo el mundo.

El Concurso Internacional de Carteles Estadísticos (ISLP), organizado por la Asociación Internacional para la Educación Estadística (IASE) y el Instituto Internacional de Estadística (ISI), reunió en esta edición a más de 22 mil estudiantes de 31 países, un incremento de más de 3.000 participantes

respecto al ciclo anterior. La competencia busca fomentar la alfabetización estadística mediante la elaboración de carteles que integren datos, análisis y comunicación visual.

En la categoría Educación Elemental (9 a 11 años), Corea del Sur ganó el primer premio con un estudio sobre preferencias entre libros impresos y digitales ([If You Had to Choose, What Would You Do](#)). Japón obtuvo el segundo lugar analizando [accidentes de tráfico en Matsuyama](#), mientras Sri Lanka fue tercero con una

investigación sobre [contenido nutricional de galletas](#). Menciones honoríficas recibieron proyectos de República Checa ([¿Cuántos niños faltan a la escuela y por qué?](#)), México ([Operación Beetle](#)) y Portugal ([Alimentación saludable](#)).

En Secundaria Baja (12 a 15 años), Corea del Sur repitió el primer lugar con un [análisis sobre percepción de música generada por IA](#). Singapur y Canadá ocuparon segundo y tercer lugar con [estudios sobre precisión de pronósticos climáticos](#) y [puntualidad escolar](#). Japón, Italia, Irlanda recibieron menciones honoríficas por investigaciones sobre [expectativa de vida saludable](#), [las energías renovables](#) y [el cricket](#), respectivamente.

La categoría Secundaria Alta (16 a 18 años) tuvo como ganador a Ecuador con un proyecto sobre [deforestación amazónica monitoreada con IA](#). Italia obtuvo el segundo premio con un [estudio sobre los feminicidios](#), y Bolivia el tercero analizando tendencias poblacionales ([¿Menos personas en Bolivia?](#)). Menciones honoríficas fueron para [Japón](#), [España](#) y [República Checa](#).

En el nivel universitario (antes de escribir la tesis), Polonia ganó investigando [consumo de nicotina en estudiantes de medicina](#); Uruguay fue segundo con [regresión logística en odontología forense](#), y Brasil tercero sobre [uso de IA en estudiantes de economía](#). Sudáfrica, Corea del Sur y México recibieron menciones por [felicidad en Sudáfrica](#), [análisis geológicos](#) y [un estudio empresarial](#), respectivamente.

El jurado responsable de evaluar los carteles fue:

Educación Elemental: Soledad Estrella (Chile), Laura Martignon (Germany), Gabriella Castro (Ecuador)
Secundaria Baja: Teresita Terán (Argentina), Peter Kovacs (Hungary), Ana Slavec (Slovenia)
Secundaria Alta: Daniel Frishmeier (Germany), Maulana Faris (Indonesia), Patricia Collesi (Italy)
Universidad: Audy Salcedo (Venezuela), Noor ul Amin (Pakistan), Ayse Bilgin (Australia)

Todo bajo la coordinación de:

Hugo Hernández, (México)
Adriana D'Amelio, (Argentina)

Más información en <https://iase-web.org/islp-poster-competition-2024-2025-prizewinners>

LIBRO STATISTICS AND PROBABILITY IN HIGH SCHOOL

Queridos colegas,

Nos complace anunciar que nuestro libro sobre la enseñanza de la **estadística y la probabilidad en educación secundaria**, que hasta ahora tenía acceso restringido, ¡ya está disponible en **acceso abierto**! Ahora podéis descargar libremente los capítulos desde el siguiente enlace:

<https://brill.com/display/title/37568>

Esperamos que esta obra os sea de gran utilidad en vuestra labor docente e investigadora.

Un cordial saludo,

Carmen & Manfred

¿De qué trata el libro?

La estadística y la probabilidad son **disciplinas esenciales** para entender e interpretar el mundo que nos rodea. Sin embargo, su

enseñanza en secundaria sigue presentando desafíos. En este libro, exploramos **estrategias didácticas innovadoras** basadas en investigaciones y experimentos, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Desde el primer capítulo, aplicamos una serie de **principios clave** que guían nuestra visión pedagógica:

Centrarse en las ideas esenciales y **posponer** detalles avanzados para etapas posteriores.

Mostrar la dualidad entre el razonamiento estadístico y probabilístico.

Aprovechar el potencial de la tecnología, sin dejar de considerar sus limitaciones.

Adaptar los niveles de formalización según de conocimientos y habilidades del alumnado.

Los capítulos siguientes profundizan en aspectos fundamentales como:

Análisis exploratorio de datos

Modelización mediante probabilidades

Exploración y estudio de asociaciones y correlaciones

Muestreo e inferencia

A lo largo del libro, se adopta una **visión modelizadora** de los conceptos, guiando su presentación. En cada capítulo, el desarrollo de ideas fundamentales se estructura en torno a un **estudio** estadístico o un problema del mundo real, que plantea preguntas estadísticas que requieren datos para ser respondidas. Los conceptos no se presentan como entidades abstractas, sino que están diseñados para conducir a soluciones significativas. Para cada grupo de ideas, revisamos la investigación relevante sobre conceptos erróneos y sintetizamos hallazgos clave para fortalecer la enseñanza de la estadística y la probabilidad en secundaria.

¿Qué hace único a este libro?

Una amplia colección de **tareas trabajadas y ejercicios, ilustrados con numerosos diagramas que facilitan la comprensión.**

Un fuerte vínculo entre **docencia e investigación empírica** sobre la comprensión de la estadística y la probabilidad.

Si le interesa enseñar estadística y probabilidad, este libro mejorará su visión y su práctica real en clase. Si se dedica a la investigación didáctica en estadística y probabilidad, este libro ampliará su perspectiva sobre los paradigmas de investigación y le brindará ideas valiosas para sus estudios en curso.

DE LA INVESTIGACIÓN AL AULA: NUEVOS LIBROS PROMUEVEN LA ENSEÑANZA TEMPRANA DE LA ESTADÍSTICA Y LA PROBABILIDAD

Los libros Estadística y probabilidad. Itinerarios de enseñanza para educación infantil (3–6 años) y Estadística y probabilidad. Itinerarios de enseñanza para educación primaria (6–12 años), coautoría del catedrático Ángel Alsina (Universitat de Girona) y de la profesora Claudia Vásquez (Pontificia Universidad Católica de Chile), nacen de una convicción profunda sobre el sentido de la actividad académica y el rol público de la universidad.

“Partimos de una convicción simple: la universidad debe ser un motor para el desarrollo; la investigación y las publicaciones solo cobran pleno sentido cuando se traducen en impacto”, señala la profesora Vásquez. “Estos

libros son ese paso concreto: poner conocimiento e investigación al servicio del profesorado y de las niñas y los niños, a través de itinerarios claros, aplicables y situados que llegan directamente al aula”, agrega.

El núcleo de ambas obras es justamente ese: ofrecer al profesorado de educación infantil y primaria itinerarios de enseñanza concretos, progresivos y fundamentados para trabajar estadística y probabilidad desde edades tempranas. La intención es que niños y niñas comiencen a abordar estos temas desde muy pequeños y vayan desarrollando poco a poco su alfabetización estadística y probabilística, no como un contenido accesorio, sino como una forma de comprender el mundo con datos, interpretar la incertidumbre y tomar decisiones informadas.

Los libros se inscriben en el Enfoque de Itinerarios de Enseñanza de las Matemáticas (EIEM) y ponen a disposición del profesorado itinerarios que articulan contextos cercanos, juego, recursos literarios, materiales manipulativos, tecnologías digitales y representaciones gráficas. Cada itinerario propone una progresión de tareas que guía al docente en el “cómo” enseñar: qué situaciones plantear, qué preguntas formular, qué producciones esperar de los estudiantes y cómo acompañar sus avances.

El volumen destinado a educación infantil (3–6 años) se orienta a una alfabetización estadística y probabilística temprana a través de experiencias lúdicas y significativas, respetuosas de los ritmos y formas de pensar de los más pequeños. Ofrece orientaciones didácticas y ejemplos de tareas que permiten iniciar, de manera natural y contextualizada, ideas como la recogida y organización de datos, la comparación de cantidades o la presencia de azar en la vida cotidiana, acompañadas de rúbricas que ayudan a observar la evolución de cada niño y niña.

Por su parte, el libro para educación primaria (6–12 años) organiza sus propuestas en itinerarios por tramos de edad (6–8, 8–10 y 10–12 años), que profundizan progresivamente en conceptos estadísticos y probabilísticos más complejos, sin perder el vínculo con la experiencia real del alumnado. Cada itinerario combina tareas en distintos contextos (vida diaria, juegos, literatura, tecnología, gráficos) y se complementa con criterios de evaluación competencial que permiten al profesorado valorar cómo se va consolidando la alfabetización estadística y probabilística de sus estudiantes.

En un escenario en el que la estadística y la probabilidad suelen ocupar un lugar marginal en el currículo, estos libros encarnan la apuesta por una universidad que transforma: que no solo investiga, sino que devuelve al sistema educativo propuestas concretas, rigurosas y situadas, al poner en manos del profesorado itinerarios claros y realistas. Desde tal perspectiva, a través de estos libros se busca contribuir a que más niños y niñas puedan aprender, desde temprano, a leer el mundo con datos y a construir una ciudadanía más crítica, informada y comprometida.

Sobre los autores

Ángel Alsina es catedrático de Didáctica de la Matemática en la Universitat de Girona. Su trayectoria académica se ha centrado en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en las primeras edades y en la formación del profesorado. Ha desarrollado el Enfoque de los Itinerarios de Enseñanza de las Matemáticas (EIEM) y es autor de numerosos libros y artículos sobre educación matemática, así como formador de docentes en España y en diversos países de América Latina.

Claudia Vásquez Ortiz es Profesora Asociada del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesora de Matemática y Doctora en Educación, su investigación se centra en la enseñanza y el aprendizaje de la estadística y la probabilidad desde edades tempranas, la formación del profesorado y la educación para el desarrollo sostenible. Ha liderado proyectos de investigación en educación estadística, ha publicado diversos trabajos en revistas y libros especializados y desarrolla de forma permanente actividades de formación docente en Chile y en América Latina.

Junto con estos libros sobre estadística y probabilidad para educación infantil y primaria, Alsina y Vásquez vienen colaborando desde hace años en la construcción de propuestas didácticas que acerquen la investigación en educación matemática a las aulas, con especial énfasis en la alfabetización estadística y probabilística temprana y el compromiso con una ciudadanía crítica y sostenible.

Los libros están disponibles en formato impreso y digital a través del sitio web de Editorial Graó y también en Amazon:

Estadística y probabilidad. Itinerarios de enseñanza para educación infantil (3–6 años): <https://www.grao.com/libros/estadistica-y-probabilidad-92066>

Estadística y probabilidad. Itinerarios de enseñanza para educación primaria (6–12 años): <https://www.grao.com/libros/estadistica-y-probabilidad-92392>

EDUCACIÓN ESTADÍSTICA EN EL XXVIII SIMPOSIO DE LA SEIEM

Campos, P. (2025). Pensamiento computacional e Estadística cívica: una perspectiva integrada. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 7-19). SEIEM.

Resumo. Este artigo propõe uma reflexão crítica sobre a integração do pensamento computacional e da programação na educação estatística, com um foco na estatística cívica. Tendo como população alvo os

estudiantes, profesores e cidadãos, descreve-se como o ensino de estatística pode promover não só competências técnicas, mas também consciência social e participação informada. Através de práticas pedagógicas baseadas em projetos com dados do mundo real, os estudantes desenvolvem competências para interpretar, comunicar e agir sobre questões sociais relevantes. Por outro lado, os docentes enfrentam o desafio de articular programação, estatística e cidadania num currículo inclusivo. Defende-se uma abordagem integrada, onde a educação estatística forma não apenas analistas, mas cidadãos capazes de pensar criticamente com e sobre os dados.

Palabras clave: pensamiento computacional, estatística cívica, educação estatística, cidadania, projetos com dados reais.

Berciano, A. (2025). Retos de la investigación sobre sentido estocástico en proyectos STE(A)M de educación secundaria. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 20-40). SEIEM.

Resumen. Se presenta una reflexión sobre el estado actual de la investigación sobre el sentido estocástico en la Educación Secundaria, y en concreto, en contextos de aprendizaje STE(A)M. Para ello, en primer lugar, se muestra la importancia de los contextos o proyectos STE(A)M en la Educación actual; en segundo lugar, una visión holística de qué se entiende por sentido estocástico, especialmente en Educación Secundaria; y, en tercer lugar, se describen algunas de las corrientes de investigación en esta etapa educativa sobre sentido estocástico, en particular, se analiza la realidad de la inserción de dicho sentido en algunos ejemplos de proyectos STE(A)M implementados en el aula de Educación Secundaria. Finalmente, se plantean retos para avanzar en una educación de calidad que favorezca la adquisición del sentido estocástico en Educación Secundaria en contextos o proyectos STE(A)M.

Palabras clave: STE(A)M, sentido estocástico, educación secundaria, actitud del profesorado de secundaria.

Alsina, A. (2025). La investigación sobre estadística y probabilidad en edades tempranas: impacto en la escuela. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 41-57). SEIEM.

Resumen. Se presentan los avances de la investigación sobre estadística y probabilidad en edades tempranas (3-8 años) y de qué manera estos resultados impactan en la escuela. Por un lado, los resultados de estos estudios inciden en cuestiones asociadas a las fases del ciclo de investigación estadística (formulación de una pregunta, recolección, organización, representación e interpretación de datos) y al significado intuitivo de la probabilidad (distinción entre sucesos deterministas y aleatorios, uso de lenguaje probabilístico en una escala cualitativa desde imposible hasta seguro); por otro lado, las investigaciones que han analizado el impacto de estos datos en la escuela revelan diversos desafíos como algunas lagunas conceptuales y omisiones, que se deberán ir subsanando en los próximos años a partir del desarrollo profesional docente, tanto en el marco de la formación inicial como continua.

Palabras clave: investigación en educación matemática temprana, enseñanza y aprendizaje de la matemática temprana, estadística, probabilidad, desarrollo profesional docente.

Elgueda-Ibarra, M., Batanero, C. y Gea, M. M (2025). El contexto de las situaciones-problemas de probabilidad en textos de educación secundaria obligatoria. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 156-163). SEIEM.

Resumen. El libro de texto es un recurso útil en la planificación e intervención docente y sirve al estudiante de apoyo al estudio, lo que explica el interés de la investigación centrada en el mismo. El objetivo de este trabajo fue analizar el contexto en que se presentan las situaciones-problemas de probabilidad en dos series de libros de texto españolas de Educación Secundaria Obligatoria de publicación reciente. Se clasifican las situaciones-problemas de acuerdo a los contextos sugeridos en los estudios PISA, añadiendo el contexto de juegos de azar, que es el de mayor frecuencia. Aunque crecen los contextos personales y sociales respecto a trabajos previos con textos españoles, se recomienda incidir en contextos ocupacionales y científicos, especialmente en cursos superiores.

Palabras clave: contexto, situaciones-problemas, probabilidad, libros de texto

López-Martín, M.M., Burgos, M. y Tizón-Escamilla, N. (2025). El razonamiento proporcional en contextos probabilísticos en estudiantes de Educación Primaria. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 276-283). SEIEM.

Resumen. Este estudio analiza el razonamiento proporcional y probabilístico de estudiantes de quinto de primaria (10-11 años) a partir de tres tareas de probabilidad con distintos niveles de complejidad. Se examinan las estrategias predominantes, los argumentos empleados y las representaciones utilizadas. Se observa que, en general, los estudiantes logran identificar elementos clave en las tareas probabilísticas, mostrando cierto conocimiento intuitivo de la idea de espacio muestral y la comparación de probabilidades, pero de manera mayoritaria limitan sus justificaciones a razonamientos intuitivos donde no hacen explícita la relación de proporcionalidad. Destaca el uso de la representación verbal con la icónica que utilizan los alumnos para comprender o analizar la situación y fundamentar su justificación de su solución.

Palabras clave: razonamiento proporcional, razonamiento probabilístico, educación primaria, espacio muestral, juego equitativo.

Oval-Trujillo, Z. y García-Alonso, I. (2025). Juego equitativo y argumentación: explorando intuiciones sobre esperanza matemática. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 333-340). SEIEM.

Resumen. En este trabajo se presenta un estudio exploratorio con estudiantes de educación secundaria (13 años) en los que se analiza la argumentación empleada ante la elección de juegos equitativos y no equitativos, explorando sus intuiciones sobre la esperanza matemática. Tras el análisis de las respuestas se ha observado que los estudiantes utilizan en sus argumentos el valor y la cantidad de fichas que componen los distintos juegos propuestos, es decir, manejan los elementos que definen la esperanza matemática. Además, se han detectado dificultades en la interpretación de las fichas con valor cero y se ha encontrado un porcentaje no despreciable de estudiantes que argumentan su elección basándose en su experiencia con el juego. Este trabajo destaca la importancia de la alfabetización probabilística temprana y la necesidad de abordar las concepciones intuitivas sobre la esperanza matemática.

Palabras clave: esperanza matemática, juego equitativo, toma de decisiones, probabilidad, educación secundaria

Pallauta, J. D., Gea, M. M., Valenzuela-Ruiz, S. y Batanero, C. (2025). Predicción de valores en una tabla de frecuencias por estudiantes chilenos. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 341-348). SEIEM.

Resumen. La interpretación y predicción de datos son capacidades que tienen gran relevancia en la sociedad actual, especialmente para la toma de decisiones informadas. En este trabajo se analiza la capacidad de estudiantes chilenos de educación secundaria para predecir valores a partir de una tabla de distribución de una variable con frecuencias absolutas y relativas. Para ello, se aplicó una tarea a 103 estudiantes chilenos de 7° curso de educación básica (14 a 15 años) y 88 de 1° curso de educación media (15 a 16 años) en la que debían predecir los posibles resultados de un experimento aleatorio equiprobable repetido un número determinado de veces. Las respuestas fueron evaluadas y analizadas según los niveles de lectura. Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes alcanzó niveles básicos de lectura, evidenciando dificultades en la resolución de este tipo de tareas.

Palabras clave: tablas estadísticas, educación secundaria, niveles de lectura.

Pérez-Martos, M. C., Moreno, A., Torres, M. D. y Cañadas, M. C. (2025). Justificaciones a través de la representación gráfica en segundo y tercer ciclo de educación primaria. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 357-364). SEIEM.

Resumen. Este trabajo se enmarca en un proyecto centrado en el pensamiento algebraico de estudiantes de educación primaria. Nuestro objetivo es identificar y describir las justificaciones sobre la generalización y

realizadas a través de gráficos cartesianos de estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria. Recogimos información a través de cuatro sesiones de grupo-clase y entrevistas posteriores realizadas a seis estudiantes de cada curso. En este estudio analizamos las transcripciones de los 24 estudiantes entrevistados y atendemos a las justificaciones sobre la generalización y realizadas a través de gráficos cartesianos. Los resultados evidencian la capacidad de estos estudiantes para justificar la generalización, y que, en ocasiones, estas justificaciones las hacen los estudiantes que no habían conseguido generalizar en las sesiones.

Palabras clave: educación primaria, generalización, justificación, pensamiento funcional, representación gráfica

Silva-Lima, L. R., Matesco-Cristovão, E. y Climent, N. (2025). Conocimiento del profesor para la enseñanza de la estadística en tesis de doctorado y disertaciones de maestría en Brasil. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 421-428). SEIEM.

Resumen. Este estudio cualitativo y bibliográfico tiene como objetivo comprender cómo se ha investigado en Brasil el conocimiento de los profesores para la enseñanza de la estadística. Consiste en una revisión sistemática de tesis de doctorado y disertaciones de maestría brasileñas. Los resultados muestran que estas investigan la formación y el desarrollo profesional de los profesores de matemáticas de primaria y secundaria, centrándose en la ampliación de sus conocimientos de estadística a través de cursos, talleres y reflexiones prácticas, tratando de integrar los conceptos de enseñanza, el currículo y el uso de las tecnologías. Faltan investigaciones que utilicen modelos específicos de conocimiento matemático y hay una fuerte tendencia a utilizar la base de conocimientos de Shulman y otros autores que discuten el conocimiento profesional de los profesores de modo general, sin un modelo de conocimiento concreto.

Palabras clave: estadística, formación del profesorado, conocimiento del profesor, estudio bibliográfico.

Suárez-González, C., de la Fuente, A., Aguilar-González, Á. y Rodríguez-Muñiz, L. J. (2025). Los significados de la probabilidad a través del juego: Una mirada desde los estudiantes para maestro. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 437-444). SEIEM.

Resumen. Este estudio analiza a 54 futuros maestros de primaria (EPM) cuando identifican, definen y ejemplifican los diferentes significados de la probabilidad que aparecen durante una experiencia de juego de mesa. Los resultados muestran que, aunque el juego aborda los significados clásico e intuitivo, la mayoría también indicó los significados subjetivo y frecuencial. Aunque la mayoría de las definiciones dadas fueron correctas, tuvieron dificultades para proporcionar ejemplos concretos de los significados subjetivo y frecuencial. Esto resalta la necesidad de mejorar la formación inicial de los y las EPM tanto en conocimientos conceptuales como didácticos sobre significados de probabilidad.

Palabras clave: formación inicial, juego, significados de probabilidad.

Valenzuela-Ruiz, S. M., Batanero, C. y Pallauta, J. D. (2025). Elección de una medida de posición central en presencia de valores atípicos por maestros de educación primaria en formación. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 453-460). SEIEM.

Resumen. La inclusión de las medidas de posición central en el currículo de educación primaria requiere el conocimiento de éstas por parte de los maestros. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de los maestros en formación de educación primaria para elegir una medida de posición central adecuada en presencia de valores atípicos. Para ello, se propone a 51 participantes una tarea abierta. Utilizando análisis de contenido, se analizan las respuestas, clasificándolas por la medida de posición central elegida, su cálculo correcto y si se tiene en cuenta los valores atípicos. Fueron pocos los participantes que eligieron y calcularon correctamente la media eliminando el valor atípico y la proporción mayor dio una respuesta incorrecta o no resolvió el problema. Se deduce la necesidad de reforzar la preparación estadística de los maestros en formación.

Palabras clave: Medidas de posición central, maestros en formación, educación primaria, evaluación.

Vásquez, S., Barquero, B. y Bosch, M. (2025). ¿Qué se esconde dentro de la botella? Una propuesta de recorrido de estudio e investigación para la educación secundaria. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 469-476). SEIEM.

Resumen. Este trabajo tiene por objetivos abordar el fenómeno didáctico de la invisibilidad del tratamiento de datos y explorar la introducción del razonamiento inferencial informal en la etapa de educación secundaria. Situada en la Teoría Antropológica de lo Didáctico, nuestra investigación presenta un recorrido de estudio e investigación (REI) para la enseñanza de la inferencia estadística, elaborado a partir de una propuesta original de Guy Brousseau. Analizamos una primera implementación con 60 estudiantes de 1º de ESO que permite poner de manifiesto algunos aspectos del fenómeno, como la falta de espontaneidad en la recogida de datos, poco consenso en las técnicas y limitaciones para emplear terminología específica y formular justificaciones razonadas. Los resultados indican que el diseño del REI ofrece condiciones favorables para superar algunas de estas limitaciones, pero que es necesario un diseño cuidadoso que tenga en cuenta este fenómeno y lo aborde explícitamente.

Palabras clave: estadística inferencial, educación secundaria, recorrido de estudio e investigación

González-Díaz, S., Díaz-Levicoy, D. y Salcedo, A. (2025). Historia de la estadística y la probabilidad en libros de texto de matemática de Educación Secundaria chilena. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 505). SEIEM.

Resumen: Esta investigación caracteriza la presencia e integración de elementos históricos vinculados a la estadística y la probabilidad en libros de texto de Matemática utilizados en la Educación Secundaria chilena. Teóricamente, el análisis de los elementos históricos presentes en los libros de texto se basa en la propuesta de Erdoğan et al. (2015), según la cual este recurso didáctico se interpreta como ecosistemas donde cada contenido ocupa un lugar (hábitat) y cumple una función pedagógica (nicho). Se empleó una metodología cualitativa con diseño de estudio de casos (Yin, 2014), bajo el análisis de contenido (Mayring, 2014). Se analizaron once libros de texto de matemática de Educación Secundaria (12 a 17 años) alineados al currículo vigente, distribuidos por el Ministerio de Educación de Chile y una editorial privada. El análisis consideró el tipo de elemento histórico (notas históricas, aplicaciones históricas, notas con aplicaciones y elementos en trabajos escolares), su ubicación (introducción, desarrollo, evaluación), época histórica y nivel educativo dentro del eje de estadística y probabilidad. Los resultados evidencian una inclusión limitada de elementos históricos, predominando notas biográficas (70,8 %) con escasa articulación pedagógica al contenido estudiado. La mayoría se concentra en los temas de probabilidad (77,3 %) y se corresponden con la Edad Contemporánea. No se identificaron aplicaciones históricas ni su presencia en las evaluaciones. Asimismo, de forma emergente, se identificó una categoría denominada problemas clásicos, que incluye enunciados como el Problema de Monty Hall y el Dilema del prisionero. En consecuencia, los elementos históricos asociados a estadística y probabilidad en libros de texto analizados son escasos y carecen de una intención pedagógica claramente definida.

Rodríguez-Alveal, F., Aguayo-Arriagada, C. G. y Díaz-Levicoy, D. (2025). Actividades sobre gráfico de caja en los libros de texto chilenos y españoles. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 520). SEIEM.

La variabilidad es el corazón de la estadística (Watson et al., 2003). Esta puede ser producto de una variación real o natural, la cual es inherente a los datos, por ejemplo, la estatura de las personas, o una variación inducida, que son perturbaciones de las mediciones de los factores y debido a errores de medición (Wild y Pfannkuch, 1999). En este contexto, dentro de las representaciones estadísticas presentes en el currículo escolar asociados a datos cuantitativos se encuentra el gráfico de caja que permite visualizar características de los datos como la forma, asimetría y la variabilidad, así como estimar estadígrafos tendientes a cuantificarla, como el rango y el RIC. Respecto al aprendizaje de estos estadígrafos de variabilidad, Garfield y Ben-Zvi (2008) afirman que los estudiantes presentan dificultades al interpretarlos. Sin embargo, como mencionan Rodríguez-Alveal y Maldonado-Fuentes (2023), más allá de la mención o su utilización, “es de interés atender al fenómeno de variabilidad en sí mismo como un objeto de aprendizaje; puesto que es una cualidad de los datos y está

estrechamente ligada con la alfabetización y el pensamiento estadísticos” (p. 4). En coherencia con lo mencionado, el propósito de la presente investigación es analizar las actividades relacionadas con el gráfico de caja presentes en libros de texto chilenos y españoles de Educación Secundaria, y su relación con la alfabetización y pensamiento estadístico. De acuerdo con los resultados obtenidos, las actividades relacionadas con el gráfico de caja propuestas en los libros de texto chilenos y españoles están asociadas, preferentemente, al cálculo de los cuartiles y su construcción. En menor medida, se solicita interpretar la información resumida en el gráfico de caja, habilidad asociada con la alfabetización y el pensamiento estadístico. En relación con las medidas de variabilidad presentes en el gráfico de caja (rango y RIC), en las actividades analizadas en los libros de texto chilenos se solicita, esencialmente, el cálculo de ellas, es decir, se potencia la aritmetización de la estadística. En cambio, en los libros de texto españoles no hacen referencia al cálculo de las medidas de variabilidad antes mencionadas, aun cuando son mencionadas al introducir este tema. Al respecto, el abordaje procedimental propuesto para las medidas de variabilidad en los libros de texto analizados podría, eventualmente, generar tensiones en el estudiantado al tomar decisiones acerca de qué estadígrafo es más pertinente en presencia de distribuciones asimétricas, habilidades asociadas a la percepción de la variabilidad y el razonamiento con modelos, las que guardan relación con el pensamiento estadístico.

Ruiz, F., Pallauta, J. D., Concha, R. y Elgueda-Ibarra, M. (2025). ¿Cómo percibe el profesorado de secundaria la enseñanza de la probabilidad? En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. X). SEIEM.

La probabilidad tiene un importante papel en la sociedad actual, debido a su aplicabilidad en diversas áreas y en la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre (Batanero y Borovcnick, 2016). Su estudio se incluye en las directrices curriculares de diferentes países, con el propósito de promover la capacidad de interpretar, valorar críticamente la información, y desarrollar la alfabetización probabilística (Gal, 2005). Sin embargo, su enseñanza no es sencilla para el profesorado (Vázquez y Alsina, 2015), dado que cuentan con una escasa formación, y además los materiales curriculares, en ocasiones, presentan una visión sesgada o incompleta sobre este tema. En este contexto, el objetivo es analizar la percepción del profesorado de secundaria sobre la probabilidad y su enseñanza. La percepción del profesorado hacia la probabilidad y su enseñanza dependerá, por ejemplo; de su formación académica o de la preferencia hacia ciertas áreas de la matemática. Se diseña una entrevista semiestructurada basada en la Escala de actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza (Estrada y Batanero, 2015), y se aplica a 8 profesores chilenos de secundaria. El análisis de las entrevistas, realizado por medio de un estudio de casos (Stake, 2007), indica un consenso entre los profesores sobre la relevancia de la probabilidad en el currículo por su aporte al desarrollo del pensamiento crítico. Sin embargo, difieren en cómo enseñarla: unos destacan su aplicabilidad y potencial para contextualizar problemas, mientras que otros la consideran muy compleja fuera del enfoque clásico. Se concluye que los profesores discrepan en la idea que se tiene sobre el concepto de probabilidad, y de sus aplicaciones. Por esta razón, es necesario que el profesorado tenga conciencia del rol que cumple la probabilidad en diversos contextos de la vida cotidiana y profesional. Esto implica contar con el conocimiento didáctico y disciplinar necesario para abordar su enseñanza, evitando sesgos e ideas erróneas sobre su naturaleza y aplicaciones (Vera et al., 2025).

Vergara-Gómez, A. y Henríquez-Rivas, C. (2025). Toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre en estudiantes de secundaria. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 528). SEIEM.

La enseñanza de la probabilidad y de la estadística ha ido ganando relevancia por la necesidad de formar ciudadanos capaces de tomar decisiones con base en datos (Batanero, 2020). La investigación sobre el desarrollo del pensamiento probabilístico ante situaciones de incertidumbre o riesgo (e.g., Borovcnik, 2020; Vergara-Gómez, 2024) y los estudios sobre el rol de los contextos realistas en la resolución de tareas matemáticas (Cáceres-García et al., 2022), evidencian la necesidad de comprender mejor cómo los estudiantes usan heurísticas y pensamiento probabilístico ante problemas en contextos de la vida real. Estos contextos abarcan desde juegos de azar hasta problemáticas actuales. Sin embargo, en el ámbito educativo, la investigación sobre cómo influyen estos contextos en la toma de decisiones es limitada. En este trabajo se presenta el diseño y validación de contenido por jueces expertos (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008) de

un cuestionario orientado a explorar cómo los estudiantes de secundaria toman decisiones bajo riesgo o incertidumbre. La construcción del cuestionario se basa en un estudio previo, cuyo propósito fue dar sustento epistemológico al estudio de procesos de toma de decisiones bajo incertidumbre. Como marco teórico se utiliza la distinción entre riesgo e incertidumbre, con base en la caracterización de pensamiento probabilístico de Borovcnik (2020), y la propuesta de razonamiento heurístico de Mousavi y Gigerenzer (2014). La metodología, de carácter exploratoria, consideró 6 etapas que permitieron identificar los 6 contextos de referencia para construir los ítems. El cuestionario indaga específicamente sobre la opinión o preferencia de los estudiantes frente a situaciones contextualizadas que involucran tomar una decisión. Para sustentar el diseño del instrumento se utilizó análisis temático y revisión de literatura y, para el proceso de validación, el análisis descriptivo de datos. Los resultados muestran una alta concordancia para el 80% de los ítems. Esto lo constituye un instrumento validado.

Zúñiga, A., Pallauta, J., Concha, R. y Elgueta, M. (2025). Representaciones estadísticas en el contexto de la educación para adultos. En M. Burgos, M. C. Cañadas, J. M. Marbán e I. Polo-Blanco (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVIII* (pp. 529). SEIEM.

La capacidad de interpretar tablas y gráficos estadísticos cobra especial relevancia en la sociedad actual en la que abundan los datos, por lo que un ciudadano informado debe ser capaz de interpretar los datos de manera crítica (OECD, 2021), y a partir de esta, comunicar ideas y tomar decisiones fundamentadas (Gal, 2007). Las directrices curriculares incluyen representaciones, como tablas y gráficos, en los diferentes niveles educativos de la enseñanza tradicional (Pallauta et al., 2021). Sin embargo, existe escasa información sobre el tratamiento de estos temas en educación para personas jóvenes y adultas (EPJA), dado que se requiere un enfoque andragógico distinto (Knowles, 2006). Adicionalmente, en el último tiempo, en el contexto chileno se ha registrado un aumento de estudiantes adolescentes, junto con la gran heterogeneidad del aula. El objetivo de este trabajo es analizar los recientes materiales curriculares chilenos de EPJA (bases curriculares y libros de texto), centrándose en las tablas y gráficos estadísticos en libros de secundaria. Se realiza un análisis de contenido (Krippendorff, 2013) con un enfoque cualitativo (Cohen et al., 2013) de las tareas sobre gráficos y tablas estadísticas planteadas en los dos libros de texto de secundaria en la EPJA, proporcionados por el Ministerio de Educación de Chile. Considerando el tipo de representación estadística y el nivel de lectura que promueven (Friel et al., 2001). El análisis revela que el nivel de lectura más frecuente es leer dentro de los datos (comparaciones y cálculos simples), mientras que la representación más frecuente es el gráfico de barras. Por otro lado, se evidencia que los textos priorizan información relevante para los jóvenes, como la relacionada con internet y tecnología. Adicionalmente, la propuesta de evaluación es tradicional y sería importante incorporar la autoevaluación y la reflexión en el proceso de aprendizaje. Se sugieren también actividades que permitan a los estudiantes realizar encuestas de interés, conectar con experiencias previas y utilizar datos significativos. Todo lo anterior resulta fundamental desde un enfoque andragógico, en que los estudiantes deben comprender la razón y las ventajas de adquirir un conocimiento.

Actas disponibles en: <https://www.seiem.es/2025/09/09/actas-xxviii-seiem-melilla-2025/>

REVISTA DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Revista de Educación Estadística [REDES] tiene un nuevo número en línea. El volumen 4 (2025) reúne una serie de investigaciones que reflejan el dinamismo, la diversidad metodológica que caracterizan el campo de la Educación Estadística en Iberoamérica. La edición se estructura en dos bloques: el primero agrupa contribuciones independientes que abordan problemáticas clave en la enseñanza de la estadística y la probabilidad; el segundo, coordinado por la Dra. Laura Muñoz Rodríguez (Universidad de Oviedo), presenta avances recientes en investigación sobre educación estadística y probabilística.

Los artículos iniciales del volumen ofrecen una mirada crítica y plural sobre los recursos didácticos, el conocimiento docente y la utilización de la tecnología en la enseñanza de la estadística. Este conjunto de trabajos comparte una preocupación común por la calidad de los procesos formativos, la pertinencia de los contenidos estadísticos y la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico en escenarios educativos complejos.

La segunda sección, se articula como un dossier temático que reúne investigaciones centradas en el desarrollo del sentido estocástico, la formación inicial y continua del profesorado, y la construcción de significados en contextos de incertidumbre. Varios estudios se enfocan en la formación docente, tanto desde la perspectiva del conocimiento didáctico-matemático (Pallauta y Vera, 2025; Verástegui Gutiérrez et al., 2025), como desde el análisis de prácticas reflexivas y colaborativas en el desarrollo profesional (Alsina et al., 2025; Espasandin Lopes y Grando, 2025).

Otras investigaciones abordan el diseño de tareas y problemas que promueven la argumentación, la formulación de conjeturas y el posicionamiento crítico frente a fenómenos aleatorios (López-Terrez y Albanese, 2025; Minyana Pastor y Huerta Palau, 2025; Zapata-Cardona, 2025). Asimismo, se incluyen indagaciones que exploran el uso de recursos audiovisuales (Barbero Sola et al., 2025), el trabajo con materiales equiprobables y no equiprobables (de la Fuente Silva et al., 2025), y la adaptación de problemas para estudiantes con necesidades educativas específicas (Alonso-Castaño et al., 2025).

Finalmente, se destaca una propuesta de enseñanza para aulas multigrado que articula estadística y contexto sociocultural (Muñoz Gómez et al., 2025), así como una reflexión sobre el papel del sentido estocástico en la educación en ciencia de datos (Serradó Bayés y Vargas, 2025).

Invitamos a toda la comunidad interesada en la Educación Estadística a leer este volumen con atención, a discutir sus aportes en espacios formativos y a compartir sus artículos con posibles interesados. La idea es fortalecer el diálogo pedagógico y promover la educación estadística.

[Revisión sistemática del análisis de tareas sobre probabilidad y estadística en libros de texto](#)

Arleth Mendoza Cabrera, Lizzet Morales García, José Antonio Juárez-López

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.1>

[Caracterización del conocimiento matemático para la enseñanza de espacios muestrales en docentes de educación primaria costarricense.](#)

Luis Armando Hernández Solís, Cristian Eduardo Quesada Fernández, Eric Ricardo Padilla Mora

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.2>

[Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático en la Educación Estadística](#)

Víctor Alfonso Torres-Gordillo

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.7>

[Estadística en los libros de texto de matemáticas de 6° grado. Conocimientos desde la formación y la enseñanza](#)

Eslome Gando Citanela Bicicleta, Edilene Simões Costa dos Santos

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.15>

Avances en investigación en educación estadística y probabilística (Editora Responsable: Dra. Laura Muñiz Rodríguez, Universidad de Oviedo)

[El papel del sentido estocástico en la educación en la ciencia de datos](#)

Ana Serradó Bayés, Maria Lucia Vargas

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.3>

[Conocimiento didáctico-matemático de futuros profesores de secundaria en tareas sobre tablas y gráficos estadísticos](#)

Jocelyn D. Pallauta, Dr. Osmar Vera

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.4>

[Significados de la proporcionalidad en tareas de juego justo por alumnado de secundaria](#)

Marta López-Terrez, Veronica Albanese

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.5>

[Explorando el desarrollo profesional sobre educación estadística del profesorado en activo](#)

Ángel Alsina, Claudia Vásquez, Luis José Rodríguez-Muñiz, Ernesto Sánchez

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.6>

[Ideas estadísticas fundamentales en la formación del profesor de matemáticas de Educación Secundaria en México](#)

Miguel Ángel Verástegui Gutiérrez, José Iván López-Flores, Jaime I. García-García

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.8>

[Actividades pedagógicas en educación estadística, narradas por profesores de matemáticas](#)

Celi Espasandin Lopes, Regina Célia Grandó

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.9>

[Proyecto de aprendizaje estadístico para aula multigrado](#)

Luz Heidy Muñoz Gómez, Víctor Manuel Jurado Mejía, Yilton Ovirne Riascos Forero

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.10>

[El conocimiento probabilístico de estudiantes para maestro](#)

Marlén Alonso-Castaño, Carla Álvarez-Cándano, Pablo Gidas

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.11>

[El uso de cápsulas de vídeo en la formación estocástica de futuros maestros de educación primaria](#)

Iván Barbero Sola, María Ricart Aranda, Assumpta Estrada Roca

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.12>

[Del experimento a la tabla. Explorando representaciones bajo el enfoque frecuencial con material equiprobable y no equiprobable](#)

Andrea de la Fuente Silva, Carmela Suárez-González, Rocío Garrido-Martos, Juan José SantaEngracia de Pedro

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.13>

[La formulación y argumentación de conjeturas en contextos de incertidumbre por estudiantes de secundaria \(12-16\). Retos para la enseñanza](#)

Mireia de Cervelló Minyana Pastor, Manuel Pedro Huerta Palau

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.14>

[Desarrollando sentido estadístico para el posicionamiento crítico](#)

Lucía Zapata-Cardona

<https://doi.org/10.29035/redes.4.1.16>

Invitamos a la comunidad de Educación Estadística a considerar a la [Revista de Educación Estadística](#) como espacio para la difusión de sus investigaciones. La revista publica artículos de investigación originales e inéditos, escritos en español o portugués, que contribuyan al desarrollo de la Educación Estadística tanto a nivel local o internacional. La convocatoria para el envío de manuscritos permanece abierta durante todo el año. Los investigadores deben tener en cuenta que la revista no acepta la publicación de más de un artículo por autor en un mismo año, ya sea en modalidad regular o temática, y sin importar si participa como autor principal o como coautor.

IX ENCUENTRO SOBRE DIDÁCTICA DE LA ESTADÍSTICA, LA PROBABILIDAD Y EL ANÁLISIS DE DATOS (EDEPA 9)

IX Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Análisis de Datos (Edepa)

La Escuela de Matemática del Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene el agrado de invitar a los docentes de primaria, secundaria y de universidad al IX Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos (EDEPA 9) a realizarse del 7 al 11 de diciembre de 2026, en Costa Rica, sede del TEC ubicada en Cartago.

Este evento se ha consolidado como un referente en el campo de la didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos. Cada dos años, EDEPA reúne a docentes de primaria, secundaria, estudiantes e investigadores universitarios de diferentes latitudes, todos apasionados por la enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas fundamentales.

Desde sus inicios, EDEPA ha sido un espacio enriquecedor para el intercambio de ideas, experiencias y mejores prácticas en la enseñanza de la estadística, la probabilidad y el análisis de datos. En esta octava edición, el programa está lleno de oportunidades de aprendizaje. Los destacados oradores nacionales e internacionales ofrecerán conferencias magistrales sobre las últimas tendencias en la didáctica de estas disciplinas. Además, habrá talleres prácticos, presentaciones de investigaciones innovadoras y espacios de *networking* para establecer conexiones valiosas con colegas de todo el mundo.

Pero eso no es todo, el lunes 7 y el viernes 11, se llevarán a cabo las 'Charlas Pre y Pos EDEPA', que estarán abiertas al público interesado. Esta es una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias con una audiencia más amplia y enriquecer aún más el diálogo en el campo de la educación estocástica.

Objetivos generales

1. **Promover la innovación en didáctica:** Impulsar la innovación en la enseñanza de la estadística y la probabilidad, el análisis y la visualización de datos, alentando a los participantes a explorar y adoptar enfoques pedagógicos avanzados y tecnologías educativas emergentes para enriquecer la experiencia de aprendizaje.
2. **Fomentar la actualización permanente:** Facilitar la actualización constante de docentes, estudiantes y profesionales en el campo de la estadística, la probabilidad, el análisis y la visualización de datos, ofreciendo oportunidades de formación continua y acceso a las últimas tendencias y herramientas educativas.

3. *Fomentar la colaboración internacional*: Establecer conexiones y promover la colaboración internacional en el ámbito de la didáctica de la estadística, la probabilidad, el análisis y la visualización de datos, permitiendo el intercambio de conocimientos, la cooperación en investigaciones conjuntas y la creación de redes de profesionales en todo el mundo.

Fechas importantes para el IX EDEPA

Recepción de Trabajos

- Recepción de resúmenes: desde el 1 de febrero hasta el 10 de junio de 2026.
- Recepción de extensos (opcional para los resúmenes aprobados): del 1 de marzo y hasta el 31 de agosto de 2026.

Notificación de resultados del arbitraje:

- Fecha límite para la notificación de resultados: a más tardar el 15 de septiembre de 2026.

Entrega de trabajos definitivos:

- Fecha límite para la entrega de trabajos definitivos con correcciones solicitadas: A más tardar el 30 de septiembre de 2026.

Inscripciones a talleres:

- Fecha límite para inscripciones a talleres: 23 de noviembre de 2026.

Más información en: <https://www.tec.ac.cr/edepa> y por el correo: edepa@itcr.ac.cr

NÚMERO ESPECIAL REVISTA DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Revista de Educación Estadística invita a investigadores, educadores y especialistas iberoamericanos a contribuir con artículos originales para su número especial dedicado a la integración de la estadística, probabilidad y combinatoria en educación preescolar y primaria.

En un contexto de creciente demanda de alfabetización estadística, este número busca explorar enfoques innovadores que lo fortalezcan desde edades tempranas, promoviendo una educación estadística inclusiva y contextualizada en realidades socioculturales diversas de Iberoamérica. El número lleva por título: *Estadística, Probabilidad y Combinatoria en Educación Preescolar y Primaria en Iberoamérica*.

Justificación

Investigar los fenómenos que permean la enseñanza y el aprendizaje de Estadística, Probabilidad y Combinatoria en el siglo XXI es esencial, pues estas áreas promueven el desarrollo del pensamiento crítico, del análisis de datos y de la toma de decisiones conscientes, habilidades indispensables en una sociedad guiada por la información. Más que nunca, es necesario comprender cómo los estudiantes construyen estos saberes, lo que permite mejorar las prácticas pedagógicas, formar ciudadanos más preparados para enfrentar situaciones de incertidumbre y fortalecer la alfabetización estadística desde la Educación Básica, contribuyendo a una formación matemática más significativa y alineada con los desafíos contemporáneos, especialmente en tiempos de infodemia y de proliferación de fake news. En Brasil, se observa una creciente producción académica en estos campos, impulsada notablemente por los investigadores del Grupo de Trabajo de Educación Estadística (GT12) de la **Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM)**. La importancia de esta área para la sociedad y para la Educación Matemática se vuelve aún más evidente en el contexto de las transformaciones curriculares derivadas de la implementación de la **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Así, el propósito de esta edición especial es dar visibilidad a estos avances, presentando a la comunidad científica y educativa un panorama actualizado de la producción nacional y destacando perspectivas y desafíos para el fortalecimiento de la Educación Estadística.

Temas de interés:

Las contribuciones pueden estar relacionadas con alguno de los siguientes temas:

- ¿Qué es el sentido estocástico (que reúne Estadística, Probabilidad y Combinatoria)? Posicionamiento ante la diversidad de términos.
- Análisis curricular comparativo a nivel nacional por diferencias en cuanto a la concreción del sentido estocástico en las normativas curriculares de las distintas comunidades autónomas.
- Análisis de la distancia entre la investigación y la práctica educativa.
- Análisis de tareas formativas sobre sentido estocástico en la formación inicial de maestros en Educación Infantil.
- Análisis de tareas formativas sobre sentido estocástico en la formación inicial de maestros en Educación Primaria.
- Análisis de tareas formativas sobre sentido estocástico en la formación inicial de profesorado en Educación Secundaria.
- Definición de estándares para la formación inicial docente sobre sentido estocástico.
- Recomendaciones generales y por nivel educativo que se deberían ofrecer en la formación continua para que el profesorado en activo pueda implementar tareas relacionadas con el sentido estocástico.
- Técnicas e instrumentos prioritarios en la formación continua para que el profesorado en activo pueda evaluar el sentido estocástico.
- Identificación de las creencias, concepciones e intuiciones del profesorado en activo sobre la enseñanza del sentido estocástico y su transformación.
- ¿Qué es una situación de aprendizaje sobre sentido estocástico? Análisis de la diversidad de concepciones.
- Diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje sobre sentido estocástico para los diferentes niveles educativos.
- Análisis de situaciones de aprendizaje sobre sentido estocástico en los diferentes niveles educativos.

Fechas importantes:

- 20 de diciembre de 2025: Envío del título, autores y resumen (200 a 300 palabras)
- 30 de marzo de 2026: Envío de la primera versión del manuscrito
- 30 de junio de 2026: Envío de los informes de evaluación a los autores
- 30 de julio de 2026: Envío de la segunda versión del manuscrito
- 30 de agosto de 2026: Proceso de edición
- 30 de septiembre de 2026: Publicación del número especial

Editores invitados:

- Cassio Cristiano Giordano (FURG), ccgiordano@gmail.com
- Cristiane de Arimatéa Rocha (UFPE), tiane_rocha@yahoo.com.br
- Marco Aurélio Kistemann Jr. (UFJF), agenda.kistemann@gmail.com

Las contribuciones deben adherirse a normas APA 7ª edición y enviarse por la plataforma OJS de la revista. Este número representa una oportunidad única para influir en la formación matemática inicial y generar evidencia que oriente reformas educativas regionales. ¡Participe y contribuya al avance del conocimiento estadístico en la base de la educación iberoamericana!

Envío: <https://revistaeduest.ucm.cl/about/submissions>

¡Esperamos su artículo!

Daniilo Díaz-Levicoy
revista.eduest@ucm.cl

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA DO BRASIL

Artículos

Giordano, C., Kistemann Júnior, M. A., Silva, J. E. S. da, & Silva, V. Q. da. (2025). Precisamos de Educação Estatística na Educação Infantil? *Revemop*, 7, e2025007. <https://doi.org/10.33532/revemop.e2025007>

Resumo. Esse artigo é um ensaio teórico no qual discutimos a necessidade da presença da educação estatística na educação infantil brasileira, considerando a superexposição dos estudantes às informações de natureza estatística nas mais diversas mídias. Conjecturamos que a criança, de até seis anos de idade, não pode ser compreendida como um ser incompleto, que deva ser preparado para a vida futura, mas sim um cidadão que precisa desenvolver-se cognitivamente e iniciar seu processo de letramento estatístico. Tal discussão ganha força a partir da publicação da Base Nacional Comum Curricular, e não deve se limitar ao meio acadêmico, mas ser levado para a sala de aula. Ademais, julgamos urgente rever os currículos das licenciaturas em pedagogia e em matemática, considerando a precária formação inicial nessa área, em grande parte das universidades brasileiras, assim como ampliar a oferta de formação continuada em estatística e probabilidade, pois tais ciências estão em franca evolução e requerem constante atualização formativa.

Palavras-chave: Educação Estatística, Educação Infantil, Base Nacional Comum Curricular, Ciclo Investigativo, Letramento Estatístico.

Palheta, H. B. B., Silva, M. P. M. da, & Giordano, C. C. (2025). A Educação Estatística na BNCC E DCEPA no Ensino Médio: Possibilidades de Ensino envolvendo Projeto de Aprendizagem Estatístico (PAE). *Revista De Investigação E Divulgação Em Educação Matemática*, 9(1). <https://periodicos.uff.br/index.php/ridema/article/view/45611>

Resumo. O presente artigo faz parte de um recorte de uma tese de doutorado em andamento que analisa as orientações da Base Nacional Comum Curricular- BNCC e Documento Curricular do Estado do Pará DCEPA para o trabalho com projeto de aprendizagem na Educação Estatística no ensino médio. Este artigo teve como objetivo analisar em que ponto o currículo para a educação estatística no ensino médio está conectado com a metodologia de Projeto de Aprendizagem Estatística (PAE). A metodologia utilizada será de cunho qualitativo baseado numa revisão bibliográfica e documental. As considerações finais revelam que embora a metodologia do PAE apresente desafios aos estudantes e professores da educação básica surgem como uma possibilidade de transformação de práticas pedagógicas inovadoras. Quanto as habilidades analisadas na BNCC e DCEPA, ambas não deixam claro para o trabalho com Projeto de Aprendizagem Estatístico no ensino médio, porém, observamos que elas nos dão pistas e contribuem para o desenvolvimento da estatística em contextos reais a vida do estudante, reafirmando a sua função social na formação do sujeito enquanto cidadão, que necessita estar preparado para atuar na sociedade e compreendê-la em todos os seus aspectos.

Palavras-chave: Educação Estatística, Ensino Médio, Projeto de Aprendizagem Estatístico, BNCC, DCEPA

Palheta, H. B. B., Silva M. P. M. da, & Angélica Conceição Dias Miranda. (2025). Projeto de aprendizagem estatístico no ensino médio: mapeamento da produção científica. *Revista Interdisciplinar Em Ensino De Ciências E Matemática*, 5, e25003. <https://doi.org/10.70860/RIEcm.2764-2534.2025.v5.19398>

Resumo. Este trabalho faz parte do escopo de uma pesquisa de doutorado em andamento e tem como objetivo mapear a produção científica a partir de Projeto de Aprendizagem Estatístico (PAE) no Ensino Médio. Trata-se de um estudo exploratório, de caráter descritivo, pois visa analisar e descrever as singularidades de trabalhos da temática investigada. Recuperou-se como corpus de pesquisa cinco dissertações e seis artigos, totalizando onze trabalhos. Ainda esse tipo de pesquisa é pouco explorada na Educação Estatística. Observamos que, embora esse tema seja pouco explorado, os trabalhos encontrados foram relevantes para pensar o nosso objeto de pesquisa. As produções mostraram que o PAE contribui para a apropriação de conceitos estatísticos de forma autêntica ao envolver os estudantes em todas as etapas de investigação: desde a formação dos grupos para o trabalho coletivo, definição de tema, planejamento da pesquisa, coleta e análise de dados, interpretação de resultados e comunicação dos achados. Dessa forma, vimos no mapeamento mais que desafios, a possibilidade de trabalhar com Projeto de Aprendizagem Estatístico rompendo com a ideia de que o estudante é um ser passivo na sala de aula, reafirmando o protagonismo do sujeito em seu processo de aprendizagem, considerando-o como um ser social e de direitos.

Palavras-chave: Ensino de Estatística. Projeto. Ensino Médio. Produção científica.

de Souza, M. F., & Guimarães, G. L. (2025). “Esse combina com esse que não combina com aquele”: ensino e aprendizagem de classificação na educação infantil. (2025). *Educação Matemática Em Revista*, 30(87), 1-17. <https://doi.org/10.37001/emr.v30i87.4375>

Resumo. O avanço das pesquisas em Educação Estatística tem gerado reflexões sobre a importância de introduzir conceitos estatísticos desde a Educação Infantil. Este estudo investiga a classificação de dados como uma habilidade essencial para o desenvolvimento do pensamento estatístico das crianças. A pesquisa foi realizada com quatro turmas de crianças de 5 e 6 anos matriculadas em escolas públicas de Recife e Jaboatão dos Guararapes, explorando um processo de ensino e aprendizagem estruturado em diferentes habilidades e recursos, incluindo: Identificação do critério de uma classificação; Reconhecimento da classe a partir de um critério/descritor; Criação de critérios próprios para classificar dados. Os resultados evidenciam que é possível desenvolver um trabalho sistematizado e adequado para a Educação Infantil, permitindo que as crianças ampliem sua capacidade de classificação e organização da informação. Essas habilidades são fundamentais para a compreensão do mundo físico e social, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico e estatístico desde a infância.

Palavras-chave: Educação Infantil, Educação Estatística, Classificação.

Silva, I. C. B. da, & Guimarães, G. L. (2025). Estatística, literatura infantil e história em quadrinhos. *Revista Dynamis*, 31(1), e12391. <https://doi.org/10.7867/1982-48662025e12391>

Resumo. Este estudo teve como objetivo analisar um processo de ensino aprendizagem de Estatística em turmas do 5º ano do Ensino Fundamental em interlocução com livros de literatura infantil ou história em quadrinhos. A partir de uma metodologia participativa foram desenvolvidas duas intervenções de ensino em 4 turmas de escolas públicas do município de Jaboatão dos Guararapes/Pernambuco. Sendo que duas turmas utilizaram literatura infantil e duas outras turmas utilizaram HQ. Essas intervenções envolviam a vivência dos estudantes em todas as fases do ciclo investigativo. Foi possível observar a facilidade de aprendizagem dos estudantes em relação aos conceitos estatísticos envolvidos em um ciclo investigativo, independente do recurso utilizado pelos estudantes. Porém, ressaltamos que o domínio conceitual e didático da professora, aliado a um adequado planejamento das aulas, foi fundamental para o ensino de Estatística através das fases do ciclo investigativo.

Palavras-chave: Educação Estatística. Letramento Estatístico. Ciclo Investigativo. Literatura Infantil. História em quadrinho.

Pereira, F. A., & Silva, M. P. M. da. (2025). Educação Estatística Crítica: perspectivas para a formação cidadã na contemporaneidade: perspectives for citizenship education in contemporary times. *TANGRAM - Revista De Educação Matemática*, 8(1), e025036. <https://doi.org/10.30612/tangram.v8i1.19411>

Resumo. Este ensaio teórico explora como o Letramento Estatístico Crítico (LEC) e a Consciência Estatística Crítica (CEC) potencializam a Educação Estatística Crítica (EEC) no contexto da Educação Matemática Crítica (EMC), a fim de promover uma formação cidadã e democrática. A partir de uma ampla fundamentação teórica, o texto discute como o LEC promove competências analíticas e reflexivas no tratamento de dados estatísticos em contextos sociopolíticos, enquanto que a CEC enfatiza a conscientização sobre o impacto das estatísticas na construção de realidades sociais. A articulação entre EEC, LEC e CEC destaca uma abordagem educativa que transcende o ensino técnico, integrando reflexões sociais e políticas às práticas pedagógicas. Essa perspectiva incentiva a formação de cidadãos engajados, capazes de questionar desigualdades sociais e propor soluções fundamentadas. Além disso, o texto discute desafios, como a formação docente e barreiras institucionais, destacando a necessidade de práticas pedagógicas críticas que alinhem a estatística às demandas da justiça social e da democratização do conhecimento. O estudo conclui que o LEC e a CEC ampliam o alcance da EEC ao conectar habilidades estatísticas com criticidade, alinhando-se à EMC como uma prática transformadora para o século XXI. Essa integração não apenas forma indivíduos reflexivos, mas também contribui para uma educação comprometida com a justiça social e a democratização do conhecimento.

Palavras-chave: Letramento Estatístico Crítico, Consciência Estatística Crítica, Justiça Social.

Batisti Machado, I., & Porciúncula, M. (2025). Educação Estatística e os Processos Mentais na Educação Infantil. *Revista De Ensino De Ciências E Matemática*, 16(1), 1–25. <https://doi.org/10.26843/rencima.v16n1a14>

Resumo. Este artigo trata de um ensaio teórico que discorre sobre as três competências da Educação Estatística – Letramento, Raciocínio e Pensamento Estatísticos – e os sete Processos Mentais Básicos para a aprendizagem Matemática – correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação – vislumbrando o entrelaçamento destes com o Letramento Estatístico, foco principal deste estudo. O intuito foi de apresentar a importância dessa articulação na construção do pensamento lógico-matemático na Educação Infantil. As atividades elucidadas para a exploração dessa articulação no âmbito escolar, e mais especificamente para crianças da pré-escola, consistem em possibilidades pedagógicas que poderão principiar o trabalho com o Letramento Estatístico já nessa etapa educativa. O estudo permitiu identificar os sete Processos Mentais Básicos, seu trabalho e aprimoramento nas atividades escolares, como um suporte e fundamentos potentes ao desenvolvimento de abordagens que promovam o Letramento Estatístico e a construção de conceitos estatísticos na primeira etapa da Educação Básica.

Palavras-chave: Educação Estatística, Educação Infantil, Processos Mentais, Letramento Estatístico

Pereira, F. A., & Silva, M. P. M. da. (2025). A Educação Estatística Crítica para jovens em vulnerabilidade social, econômica e ambiental por meio de Projetos de Aprendizagem Estatísticos. *Revista Internacional De Pesquisa Em Educação Matemática*, 15(1), 1-17. <https://doi.org/10.37001/ripem.v15i1.3643>

Resumo. Esta pesquisa é o recorte de uma investigação de doutorado sobre Educação Estatística Crítica (EEC) em uma instituição pré-profissionalizante que atende jovens em situação de vulnerabilidade social, econômica e ambiental, que desenvolveram Projetos de Aprendizagem Estatísticos (PAE). O objetivo foi investigar os aspectos da EEC contemplados na implementação do PAE. É uma pesquisa de campo do tipo estudo observador-participante e utiliza-se de dados coletados em entrevistas realizadas após a conclusão dos PAE. A análise das respostas de duas questões revelou que os jovens trabalharam com situações reais, possibilitando o debate de questões sociais e políticas. Esse processo impulsionou o desenvolvimento de características da EEC ao promover indícios de uma consciência crítica sobre a estatística no contexto social, a preparação para interpretar o mundo e o engajamento no aperfeiçoamento da sociedade, por exemplo. A pesquisa demonstrou que o PAE é uma potencial estratégia para formação de cidadãos com habilidades relacionadas à EEC.

Palavras-chave: Cidadania, Consciência Crítica, Educação Crítica, Educação Estatística Crítica, Letramento Estatístico.

Capítulo de libros

Silva, I. & Guimarães, G. (2025). Articulação entre Estatística e Literatura Infantil nos Anos Iniciais. En: P. Martins, G. Guimarães & A. Luna (org.). *Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: problematizações de práticas de ensino e de pesquisa*, (pp. 26-41). Akademy Editora. [akademy-ebook-matematicanaeducacaoinfantil.pdf](#)

Vieira, G e Pessoa, C. (2025). Educação Financeira: significados produzidos por estudantes do 5º ano do ensino fundamental. En: P. Martins, G. Guimarães & A. Luna (org.). *Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: problematizações de práticas de ensino e de pesquisa*, (pp. 160-186). Akademy Editora. [akademy-ebook-matematicanaeducacaoinfantil.pdf](#)

Borelli, S.S. e Navarro, LP.S. (2025). Noções de Probabilidade: Uma análise de atividades do 5º ano a partir do Currículo da Cidade. En: P. Martins, G. Guimarães & A. Luna (org.). *Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: problematizações de práticas de ensino e de pesquisa*, (pp. 187-203). Akademy Editora. [akademy-ebook-matematicanaeducacaoinfantil.pdf](#)

Medeiros, LT. (2025). Livros Didáticos e o Desenvolvimento do Letramento, Raciocínio e Pensamento Estatístico nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. En: P. Martins, G. Guimarães & A. Luna (org.). *Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: problematizações de práticas de ensino e de pesquisa*, (pp. 204-225). Akademy Editora. [akademy-ebook-matematicanaeducacaoinfantil.pdf](#)

Comunicaciones en eventos académicos

Santana, Anderson Marcolino De; Guimarães, Gilda Lisbôa. (2025). As medidas de tendência central e de dispersão: possibilidades e perspectivas para compreender os conceitos utilizando Dot-Plot. *XV Encontro Nacional de Educação Matemática*. <https://www.even3.com.br/anais/anaisenem/1082795-as-medidas-de-tendencia-central-e-de-dispersao--possibilidades-e-perspectivas-para-compreender-os-conceitos-util>

Resumo: Esta oficina tem como objetivo evidenciar a possibilidade de trabalhar as medidas de tendência central (média, mediana e moda) e medidas de dispersão de forma articulada utilizando o dot-plot como recurso visual para facilitar a compreensão e a análise crítica de dados. A metodologia é composta por atividades práticas, como a construção de gráficos dot-plot, resolução de problemas contextualizados e discussões em grupo sobre estratégias utilizadas. O público-alvo inclui graduandos em Matemática, professores e interessados no tema. Como resultados esperados, espera-se que os participantes desenvolvam uma compreensão mais crítica e reflexiva dos conceitos estatísticos, transcendendo os cálculos para abordar a interpretação e o uso das informações em decisões informadas.

Palavras-chave: Medidas de Tendência Central. Medidas de Dispersão. Letramento Estatístico. DotPlot.

Nascimento, Maria José Almeida do; Carvalho, Liliane Maria Teixeira Lima de; Lima, Aldinete Silvino de. (2025). Letramento estatístico de estudantes quilombolas: desafios e possibilidades à luz da educação matemática crítica. *XV Encontro Nacional de Educação Matemática* <https://www.even3.com.br/anais/anaisenem/1082595-letramento-estatistico-de-estudantes-quilombolas--desafios-e-possibilidades-a-luz-da-educacao-matematica-critica>

Resumo: Este trabalho destaca um projeto de doutorado, ainda em fase inicial, que investiga como o desenvolvimento do letramento estatístico de estudantes quilombolas dos Anos Finais do Ensino Fundamental de uma escola no município de Goiana/PE contribui para ampliações dos seus foregrounds. O objetivo da pesquisa é analisar os desafios e possibilidades desse processo a partir da lente teórica da Educação Matemática Crítica, particularmente, a partir dos estudos do pesquisador Ole Skovsmose e seus colaboradores e do conceito de letramento estatístico conforme Gal. Com uma abordagem metodológica etnográfica, a pesquisa será desenvolvida a partir de observações e entrevistas semiestruturadas com estudantes quilombolas e seus professores de Matemática, além da realização de encontros formativos com esses professores. Espera-se que os resultados alcançados na pesquisa contribuam para o desenvolvimento do

letramento estatístico de estudantes quilombolas, favorecendo a ampliação dos seus foregrounds através da leitura crítica de dados estatísticos por esses sujeitos, além da formulação de estratégias que promovam a valorização cultural das comunidades quilombolas.

Palavras-chave: Letramento estatístico. Estudantes quilombolas. Educação Matemática Crítica. Foreground.

Ferreira, Thatiany Rodrigues; Carvalho, Liliane Maria Teixeira Lima de; Eugenio, Robson da Silva. O (2025). O ensino de estatística com o box-plot: reflexões e críticas a partir de uma revisão sistemática da literatura. *XV Encontro Nacional de Educação Matemática*. <https://www.even3.com.br/anais/anaisenem/1081816-o-ensino-de-estatistica-com-o-box-plot--reflexoes-e-criticas-a-partir-de-uma-revisao-sistemica-da-literatura>

Resumo: O presente trabalho apresenta uma síntese de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) de uma pesquisa de mestrado realizada no Portal de Periódicos da CAPES, incluindo estudos de diferentes nacionalidades. O objetivo foi mapear os trabalhos acadêmicos em formatos de artigos científicos, já desenvolvidos, que articulam o ensino e a aprendizagem de Estatística, em relação a interpretação de gráficos, e o estudo do gráfico box-plot. Para isso, foram localizados a partir de combinações de termos, selecionados e analisados 10 artigos que atenderam os critérios de seleção desta revisão. A análise dos trabalhos selecionados revelou a falta de explorações com o box-plots na formação inicial de professores de matemática, o que sugere a necessidade de abordagem com este gráfico em pesquisas e nas ementas das disciplinas de Estatística dos cursos de licenciatura, a fim de assegurar uma formação inicial que aborde o ensino e a aprendizagem de Estatística de maneira mais ampla. Além disso, foi possível identificar a relação entre o box-plot e outros conceitos estatísticos, como variabilidade e a falta de exploração interpretativa do box-plot em contextos diversos.

Palavras-chave: Box-plot. Estatística. Letramento Estatístico. Revisão sistemática de literatura.

Silva, Mayra Darly da; Carvalho, Liliane Maria Teixeira Lima de. (2025). Análise de gráficos estatísticos em livros didáticos dos anos finais do ensino fundamental. *XV Encontro Nacional de Educação Matemática*. <https://www.even3.com.br/anais/anaisenem/1082827-analise-de-graficos-estatisticos-em-livros-didaticos-dos-anos-finais-do-ensino-fundamental>

Resumo: Este artigo analisa tarefas sobre gráficos estatísticos em livros didáticos dos anos finais do Ensino Fundamental, com o objetivo de avaliar seu potencial para mobilizar interpretações críticas na perspectiva do Letramento Estatístico. A fundamentação teórica baseia-se Gal (2002), que propõe o Letramento Estatístico como a capacidade de interpretar e avaliar criticamente dados em diferentes contextos. A metodologia envolveu a análise de 20 livros didáticos aprovados pelo PNLD 2019, identificando 29 tarefas com potencial para discussão crítica. Os resultados mostraram que, apesar de poucas tarefas explorarem aspectos mais profundos, algumas questões sobre escalas e representações gráficas podem estimular a reflexão dos estudantes. Conclui-se que a mobilização do conhecimento estatístico e crítico nas tarefas depende da atuação do professor como mediador, promovendo uma análise mais consciente dos dados e das formas de sua representação.

Palavras-chave: Interpretação de gráficos. Letramento Estatístico. Ensino de Estatística.

Carvalho, Liliane Maria Teixeira Lima de; Silva, Rafael Carvalho Vieira da. (2025). Dimensões políticas e sociais dos indicadores educacionais: refletindo sobre ações afirmativas e letramento estatístico. *XV Encontro Nacional de Educação Matemática*. <https://www.even3.com.br/anais/anaisenem/1078430-dimensoes-politicas-e-sociais-dos-indicadores-educacionais--refletindo-sobre-acoes-afirmativas-e-letramento-esta>

Resumo: As estatísticas fundamentam os indicadores educacionais, exigindo habilidades de letramento estatístico para compreendê-los. Este artigo discute dados de um questionário realizado com gestores e coordenadores de escolas públicas dos estados de Pernambuco e da Paraíba com o objetivo de analisar as compreensões deles sobre ações afirmativas, indicadores educacionais e suas interfaces com o letramento estatístico, considerando sua aplicação no contexto das políticas de inclusão. Trata-se de um estudo exploratório de natureza qualitativa cujas informações foram coletadas por meio do Google Forms e tratadas com a técnica de análise de conteúdo. Os resultados ressaltam a necessidade de uma implementação mais

estruturada das ações afirmativas e maior conscientização sobre suas bases legais. Destacam também o potencial dos indicadores para embasar práticas eficazes nas escolas, embora desafios na integração dos dados à gestão escolar ainda persistam, exigindo estratégias que garantam seu uso efetivo nas tomadas de decisões.

Palavras-chave: Ações Afirmativas. Indicador Educacional. Letramento Estatístico.

Lopes, Carlos; Monteiro, Carlos Eduardo Ferreira (2025). Letramento estatístico e gráficos manipulados: interpretações de estudantes do ensino médio. *XV Encontro Nacional de Educação Matemática*. <https://www.even3.com.br/anais/anaisenem/1082149-letramento-estatistico-e-graficos-manipulados--interpretacoes-de-estudantes-do-ensino-medio>

Resumo: A atualidade é marcada pela ampla disseminação de informações em variados meios de comunicação. Os gráficos estatísticos têm sido frequentemente utilizados como ferramentas persuasivas de apresentação de dados, as quais frequentemente apresentam manipulações que distorcem os dados e induzem interpretações equivocadas. Neste contexto, o letramento estatístico, conforme proposto por Ildo Gal, surge como uma competência fundamental para habilitar cidadãos a identificar, avaliar e questionar criticamente essas informações estatísticas. Este trabalho analisa como estudantes do 2º ano do Ensino Médio interpretaram e avaliaram um gráfico estatístico manipulado, veiculado em uma postagem no Instagram. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada com 16 estudantes de uma escola pública de Pernambuco, os quais compuseram dois grupos. Os resultados indicam que os estudantes foram capazes de reconhecer estratégias de manipulação visual e contextualizar criticamente as informações. Conclui-se que a utilização de gráficos manipulados em sala de aula é uma estratégia interessante para promover o letramento estatístico e o combate à desinformação, fortalecendo habilidades críticas nos estudantes.

Palavras-chave: Letramento estatístico. Gráficos manipulados. Estudantes. Ensino Médio.

Ferreira, Kaiomarcos Luciano Santos; Monteiro, Carlos Eduardo Ferreira; Eugenio, Robson da Silva. (2025) Letramento probabilístico na formação inicial de professores de matemática: uma revisão sistemática da literatura brasileira. *XV Encontro Nacional de Educação Matemática*. <https://www.even3.com.br/anais/anaisenem/1082214-letramento-probabilistico-na-formacao-inicial-de-professores-de-matematica--uma-revisao-sistemica-da-literatur>

Resumo: Este trabalho apresenta elementos de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) desenvolvida como parte de uma pesquisa de mestrado, cujo objetivo foi analisar como as discussões sobre o Letramento Probabilístico (LP) têm sido abordadas em pesquisas acadêmicas brasileiras e identificar a existência de pesquisas sobre o tema na Formação Inicial de professores de Matemática. A revisão foi realizada em dois repositórios brasileiros: o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Foram analisadas 19 pesquisas, e constatou-se que nenhuma delas discutia o Letramento Probabilístico na Formação Inicial. Observou-se também que essas pesquisas estão concentradas em duas regiões brasileiras, Sudeste e Nordeste, com destaque para o estado de São Paulo, responsável por 12 trabalhos publicados. Em relação às discussões sobre o LP, 13 publicações concentravam suas ações metodológicas em tópicos dos elementos do conhecimento, enquanto apenas 6 abordavam, ainda que parcialmente, os elementos disposicionais. Esses resultados reforçam a necessidade de se propor novas pesquisas que explorem os elementos do Letramento Probabilístico principalmente na formação inicial, contribuindo para o fortalecimento do LP na formação dos futuros professores de Matemática.

Palavras-chave: Letramento Probabilístico no Brasil. Revisão Sistemática da Literatura. Ensino de Probabilidade. Formação Inicial de Professores de Matemática.

Veríssimo, Thais Emanuela de Oliveira; Monteiro, Carlos Eduardo Ferreira; Rocha, Cristiane De Arimatea. (2025). Inter-relações entre cosmovisão Xukuru e ensino de matemática: planejamento coletivo das/dos professoras/es indígenas. *XV Encontro Nacional de Educação Matemática*. <https://www.even3.com.br/anais/anaisenem/1079214-inter-relacoes-entre-cosmovisao-xukuru-e-ensino-de-matematica--planejamento-coletivo-dasdos-professorases-indi/>

Resumo: A Educação Escolar Indígena (EEI) conquistada pelos povos indígenas junto a luta de retomada de seus territórios, foi assegurada pela constituição federal de 1988. A EEI é mais um espaço em que se constrói na comunidade o fortalecimento do povo e dos seus projetos de sociedade. Este trabalho discute uma Educação Matemática entrelaçada a decolonialidade e alinhada a perspectiva da EEI, na qual a Matemática é utilizada como uma ferramenta de luta. Assim, apresentam-se aspectos de uma pesquisa de mestrado, com o objetivo: analisar o planejamento coletivo de ensino de matemática das/dos professoras/es indígenas sob aspectos da cosmovisão indígena Xukuru. A pesquisa foi desenvolvida com professores indígenas na Terra Indígena Xukuru do Ororubá, com uma abordagem metodológica do tipo etnográfica e com perspectivas decoloniais. Os principais resultados apontam que as/os professoras/es indígenas de matemática buscam relacionar de forma horizontal os conhecimentos matemáticos, principalmente do campo da geometria, e conhecimentos e contextos indígenas, como a pintura corporal Xukuru. No entanto, o matematizar é evidenciado como prática principal e compreendemos que são necessárias discussões e trocas de experiências constantes entre as/os professoras/es para que o processo de ensino não recaia em priorizar os conhecimentos matemáticos em detrimento da cultura Xukuru.

Palavras-chave: Povo Xukuru do Ororubá. Educação Escolar Indígena. Decolonialidade. Matematização. Educação Matemática.

Competencia Internacional de Poster 2024-2025

1º lugar no Brasil e 3º lugar na etapa internacional do ISPL para o Ensino Superior

Uso de IA Generativa por estudantes brasileiros de Economia: satisfação e confiança, no contexto de aprendizagem da estatística

Estudante: André Augusto Bechara Cannizza

Professor: Diêgo Bezerra de Melo Maciel (UFPE/Gref)

Instituição: Universidad Federal de Pernambuco

Actividades em línea

Curso: Análise Estatística Implicativa

Curso
ANÁLISE ESTATÍSTICA IMPLICATIVA
A.S.I.

22, 23, 29 e 30/10 de 2025
15h00 às 17h00

MODO: PRESENCIAL
INSCRIÇÕES: 13/09 A 17/10
VAGAS LIMITADAS

<https://www.even3.com.br/analise-estatistica-implicativa-a-s-i-628360>

QR CODE

PROF. DR. SADDO AG ALMOULOU

Mediadores: Debora, Jacqueline, Matheus e Elise

Local: IEMCI/UFPA

R. AUGUSTO CORRÊA, 01 - GUAMÁ, BELÉM - PA, 66075-110 (UFPA)

E-books

Ensino de combinatória, probabilidade e estatística mediado por tecnologias digitais. Sidney Silva Santos, Geovane Carlos Barbosa y Priscila Bernardo Martins (Org.)

El libro *Ensino de Combinatória, Probabilidade e Estatística mediado por tecnologias digitais*, organizado por Sidney Silva Santos, Geovane Carlos Barbosa y Priscila Bernardo Martins, reúne ocho capítulos que muestran cómo las tecnologías digitales pueden transformar la enseñanza de áreas tradicionalmente complejas de la matemática. La obra parte de la premisa de que en una sociedad guiada por datos es esencial que los estudiantes desarrollen competencias estadísticas y probabilísticas para ejercer una ciudadanía crítica, y propone experiencias pedagógicas innovadoras que integran recursos como GeoGebra, planillas electrónicas, software R y Python, además de juegos digitales y proyectos de investigación escolar. Cada capítulo ofrece un enfoque práctico y contextualizado: desde el uso del ciclo investigativo en la educación básica, pasando por la integración de la estadística en la Educación Física mediante el fútbol, hasta la aplicación de métodos estadísticos en escuelas públicas y la introducción de lenguajes de programación en el análisis de datos. El libro destaca la importancia del protagonismo estudiantil, la interdisciplinariedad y la formación docente continua, al tiempo que reconoce los desafíos de infraestructura y acceso. En conjunto, constituye una invitación a reflexionar sobre cómo la mediación tecnológica redefine los roles de profesores y estudiantes y abre nuevas posibilidades para que la matemática se convierta en una herramienta de transformación social.

Disponible: [01ae26_104ed83f8f994870836d2de04b42a5ec.pdf](https://doi.org/10.1ae26_104ed83f8f994870836d2de04b42a5ec.pdf)

Dissertação de Mestrado

ABORDAGEM DE SITUAÇÕES-PROBLEMA COM DADOS REAIS PARA PROMOVER O LETRAMENTO PROBABILÍSTICO DE LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA

Autor: Kaiomarcos Luciano Santos Ferreira.
Director: Dr. Carlos Eduardo Ferreira Monteiro
Institución: Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)
Fecha: 2025

Resumo. O Letramento Probabilístico é definido como o desenvolvimento de habilidades de leitura, interpretação e tomada de decisão, fundamentadas na compreensão de conceitos probabilísticos, a fim de lidar com situações reais de forma crítica e reflexiva. Assim, para que uma pessoa se envolva em processo de letramento probabilístico faz necessário que tenha habilidades críticas de compreensão e interpretação de informações probabilísticas. Há importantes desafios para que professores possam contribuir para o letramento probabilístico de seus estudantes da Educação Básica, entre os quais se destaca a ausência de uma discussão específica sobre o ensino e a aprendizagem em Probabilidade na formação inicial de professores. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar possíveis contribuições da abordagem de situações-problema com dados reais em diferentes áreas-chave do Letramento Probabilístico na formação de licenciandos em

Matemática. Os objetivos específicos foram: identificar as compreensões prévias dos licenciandos sobre probabilidade; analisar as crenças e atitudes dos licenciandos na interpretação de informações probabilísticas apresentadas nas situações-problema; e verificar como situações-problema podem contribuir para o entendimento crítico de conceitos probabilísticos. O estudo de abordagem qualitativa foi realizado com sete licenciandos do Curso de Licenciatura em Matemática de uma instituição pública federal de ensino, localizada no Sertão de Pernambuco. A produção de dados foi realizada por meio de três Encontros Cooperativos, realizados pelo Google Meet e gravados digitalmente por um aparelho celular. Nos encontros, o pesquisador apresentou diferentes questionamentos e cinco situações-problema com dados reais que serviram de discussões sobre a dimensão não determinística da Probabilidade, as diferentes representações probabilísticas, e os conceitos, tais como aleatoriedade, variação e independência de eventos probabilísticos. Os dados foram analisados no software MaxQDA, utilizando a metodologia dos Ciclos de Codificação de Saldaña, por meio de três tipos de codificação: inicial, valores e avaliação. Os resultados indicaram que os licenciandos demonstravam maior familiaridade com a representação quantitativa da Probabilidade, mas enfrentavam dificuldades em associá-la à representação qualitativa e em relacioná-la a situações do cotidiano. Esse olhar para as representações quantitativas se mostrou limitado a exemplos envolvendo frações e porcentagens, que estavam alinhados ao significado clássico de Probabilidade. Além disso, os licenciandos afirmavam que essas representações eram consideradas mais aceitáveis no estudo de Probabilidade, pois matematicamente determinavam o acontecimento dos eventos, o que revelou lacunas no entendimento da Probabilidade, ao considerá-la determinística. Outro dado identificado na pesquisa, foi a influência das crenças e atitudes pessoais na interpretação conceitual da Probabilidade. Em algumas situações-problema, foram observadas que essas crenças distorciam o entendimento crítico dos conceitos probabilísticos. Entretanto, por meio das discussões realizadas, identificou-se que os licenciandos começaram a desconstruir essas crenças, recorrendo a habilidades do Letramento Probabilístico para interpretar corretamente as informações probabilísticas. Como resultado, observou-se que os Encontros Cooperativos e as situações-problema apresentam um potencial significativo para a formação dos licenciandos, ao favorecer reflexões sobre a dimensão não determinística da Probabilidade, a interpretar os conceitos das Grandes Ideias do Letramento Probabilístico em diferentes áreas-chave, a revisão de suas crenças relacionadas à compreensão conceitual e o reconhecimento da relevância de um ensino crítico de Probabilidade.

Palavras-chave: Letramento Probabilístico; Crenças e Atitudes; Situações-problema com Dados Reais; Formação Inicial de Professores; Educação Estatística; Educação Matemática.

Tesis Doctorales

ENSINO DE PROBABILIDADE NO ENSINO MÉDIO: DIFERENTES REPRESENTAÇÕES

Autor: Caio Sergio Oliveira Xavier

Directora: Dra. Gilda Lisbôa Guimarães

Institución: Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

Fecha: 2025

Resumo. Há carência de estudos na área de Ensino da Matemática sobre como ensinar Probabilidade a partir de diferentes representações (gráficos, diagramas, tabelas, fórmulas, língua natural escrita), principalmente de estudos que focalizem como professores do Ensino Médio podem utilizar as diversas representações em sala de aula, propondo processos que privilegiem a intercambialidade entre uma representação e outra. Assim, o objetivo desta pesquisa consistiu em investigar o que vem sendo proposto para o ensino de Probabilidade para estudantes do Ensino Médio, e o que podem aprender, a partir de intervenção de ensino que considere a perspectiva do Letramento Probabilístico, valorizando diferentes representações. Para tal, desenvolvemos 4 (quatro) estudos articulados com os objetivos específicos: 1) Analisar, sob a ótica do Letramento Probabilístico de Gal (2005), o que é proposto para o conceito de Probabilidade nos documentos oficiais (Base Nacional Comum Curricular, Currículo de Pernambuco e Currículo da Bahia); 2) Avaliar as representações utilizadas nas atividades propostas nos livros didáticos de Matemática do Ensino Médio aprovados no PNLD/2021, relacionadas a Probabilidade; 3) Investigar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação à compreensão do conceito de Probabilidade a partir de diferentes representações; e 4) Analisar uma sequência

de ensino envolvendo Letramento Probabilístico, ressaltando o uso de múltiplas representações, para estudantes do Ensino Médio de Pernambuco e Bahia. A partir das análises dos documentos curriculares, observamos que eles apresentam situações que envolvem incerteza, risco e aleatoriedade (Elementos do Conhecimento) e são mencionadas as competências de investigar, argumentar e tomar decisões (Elementos Disposicionais). Propõem a utilização de situações da vida cotidiana ponderando os riscos probabilísticos, a reflexão sobre espaço amostral de situações aleatórias (discretos ou não, equiprováveis ou não) e a elaboração e resolução por meio de cálculos probabilísticos. Nos currículos analisados, porém, a Probabilidade está proposta para ser abordada apenas no 3° ano do Ensino Médio, nos currículos da Bahia e de Pernambuco, o que ressaltamos como ponto lacunar. A análise de 823 atividades identificadas nos livros didáticos evidencia a predominância de questões que solicitam a resolução de cálculos e pouco incentivo à elaboração de situações probabilísticas. Há uma concentração de atividades pautadas em dados fictícios, com predomínio do significado clássico, principalmente atreladas a jogos de azar, e o enunciado, na maior parte das atividades, é apresentado em língua natural escrita, com solicitação de resposta na representação numérica. As crenças e atitudes dos estudantes, assim como a tomada de decisão diante dos dados, são raramente solicitadas. Considerando o que os estudantes já sabem, observamos que, independentemente do ano escolar (1° ou 3°), os estudantes apresentaram um desempenho fraco. Eles demonstram ter pouco domínio da linguagem probabilística e apresentaram dificuldades em compreender as situações, realizar os cálculos e tomar decisões em situações reais. Diante disso, foi vivenciada uma sequência de ensino na perspectiva do Letramento Probabilístico. Foi ressaltado o uso de múltiplas representações e a importância dos Elementos Disposicionais. No processo interventivo, o professor atuou como mediador do conhecimento, incitando os estudantes a analisarem e interpretar dados reais probabilísticos com diferentes significados e em diferentes representações, a argumentarem com base em suas crenças e, posteriormente, confrontarem essas crenças com os dados reais. Didaticamente, os estudantes resolviam as atividades em duplas e, em seguida, cada atividade era socializada, analisada e sistematizada pela turma. Dessa maneira, defendemos que, para o professor propor o desenvolvimento do Letramento Probabilístico, é necessário que ele ultrapasse a barreira da apresentação de atividades desconexas da realidade e com enfoque puramente técnico. A pesquisa aqui empreendida evidenciou a possibilidade e viabilidade de um processo formativo que articule os elementos de conhecimento e os disposicionais, com destaque para as diferentes representações.

Palavras-chave: Letramento Probabilístico; Professor do Ensino Médio; Múltiplas representações; Educação Estatística.

CURRÍCULO, SABERES E DISCURSO: CAMINHOS DA ESTATÍSTICA NA MATEMÁTICA LICENCIATURA NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO SUL

Autor: Tiago da Silva Gautério

Directora: Dra. Mauren Porciúncula

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande (Brasil)

Fecha: 2025

Resumo. Esta pesquisa de doutorado objetiva investigar a formação em Estatística de futuros professores de Matemática nas instituições federais de ensino superior do Rio Grande do Sul, que possuem cursos de Matemática Licenciatura presencial, na perspectiva de currículos, de licenciandos e de professores, para propor tópicos de ementas que visam contribuir para a readequação ou criação dos documentos que orientam a formação de professores de Matemática no âmbito da Estatística. No que concerne aos procedimentos metodológicos, em geral trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, composta por dez capítulos, sendo: um introdutório, um metodológico, um de referencial teórico, cinco capítulos-artigos, um de síntese dos resultados e um último de considerações finais, ou seja, uma tese no formato multipaper, com cada artigo seguindo procedimentos técnicos específicos. Os dois primeiros capítulos são introdutórios, apresentam a temática, as aproximações do autor com a mesma, seus objetivos, geral e específicos, bem como o delineamento metodológico. No terceiro capítulo, artigo 1, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, do tipo Estado do Conhecimento, que mapeou 22 produções acadêmicas, evidenciando dificuldades conceituais, escassez de estudos específicos e fragilidades curriculares quanto ao letramento estatístico. Esse movimento

descreveu o cenário em que essa temática está inserida, justificou o ineditismo do trabalho e apresentou os referenciais que protagonizam neste contexto. Já no quarto capítulo foi construído um referencial teórico, a partir de um estudo bibliográfico, que fundamentou a tese nas teorias de Currículo (Sacristán), nos Saberes Docentes (Tardif) e na Base de Conhecimentos Profissionais para o ensino de Estatística (Schreiber), articuladas a autores da Educação Matemática e Estatística. Na sequência, no quinto capítulo, artigo 2, foi realizado uma pesquisa documental sobre a BNCC e DCN, evidenciando que a Educação Básica apresenta variadas habilidades em Estatística, enquanto a formação de futuros professores de Matemática carece de especificidade nessa área. Depois, o sexto capítulo, artigo 3, outra pesquisa documental, trouxe a análise dos PPCs das Licenciaturas em Matemática do RS, revelando que, embora todos os cursos ofereçam ao menos uma disciplina de Estatística, a formação permanece limitada, com escasso aprofundamento e pouca integração de conhecimentos pedagógicos do conteúdo. Já os capítulos 7 e 8, artigos 4 e 5, evidenciou-se, através de um estudo de caso com 43 licenciandos e 20 docentes das IES no escopo desta tese, que, embora reconheçam a Estatística como ferramenta científica e socialmente relevante, a formação inicial ainda privilegia a teoria, carece de integração entre conteúdos e práticas pedagógicas e demanda revisão curricular para fortalecer o letramento estatístico e habilidades críticas na Educação Básica. Posteriormente, no capítulo 9, realizou-se a síntese de todos os resultados e a construção de uma lista de tópicos para ementas de disciplinas de Estatística na formação de professores de Matemática, com foco no ensino da área na Educação Básica. Por fim, o capítulo 10 trouxe as considerações finais desta tese e na sequência a lista de referências. Sendo assim, a tese evidencia lacunas na formação inicial em Estatística e reforça a importância de desenvolver uma educação matemática crítica, investigativa e socialmente contextualizada, fortalecendo o letramento estatístico e científico na Educação Básica.

Palavras-chave: Currículo. Formação de professores de Matemática. Educação Estatística. Tópicos de ementas. Rede federal de ensino.

AS UNIDADES CURRICULARES ELETIVAS DE MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA DE PROFESSORES DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL NO CEARÁ

Autor: Samya de Oliveira Lima.

Director: Dr. Carlos Eduardo Ferreira Monteiro

Institución: Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

Fecha: 2025

Resumo. A partir da nova organização curricular do Ensino Médio, fundamentada na Lei n. 13.415/2017, desencadearam-se discussões relacionadas à flexibilização curricular, às orientações sobre os recursos de ensino e à formação continuada de docentes, expondo fragilidades nas condições estruturais, materiais e humanas. Esta tese refere-se a inquietações sobre a implementação das Unidades Curriculares Eletivas (UCE) na área de conhecimento de Matemática e suas Tecnologias no âmbito do Ensino Médio. Tais preocupações justificam-se pela necessidade de compreender como se dá a escolha e a efetivação do ensino, com o intuito de aprofundar as análises acerca da materialização desse novo formato. Nesse sentido, a tese apresenta uma breve contextualização histórica do Ensino Médio, destacando o contexto da implantação da Política de Tempo Integral no Estado do Ceará, bem como as circunstâncias do processo de transição. A pesquisa teve como objetivo geral investigar como os professores compreendem as Unidades Curriculares Eletivas de Matemática em Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) no Ceará. A abordagem metodológica adotada foi qualitativa, pautada em um caráter descritivo e exploratório. Para a coleta de dados, foram utilizados questionários, entrevistas semiestruturadas e observações. Participaram do estudo professores de Matemática vinculados à Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE 18), sendo a coleta de dados realizada por meio de questionários (26 professores), entrevistas semiestruturadas (5 professores) e observações em 5 EEMTI diferentes. As principais conclusões revelaram que a escolha e a oferta das UCE são influenciadas pelas dificuldades dos alunos em conteúdos básicos de Matemática e pela necessidade de aprimorar o desempenho em avaliações externas, como o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os docentes enfrentam dificuldades significativas, como a baixa valorização das eletivas pelos alunos, devido à ausência de impacto direto nas

notas e na aprovação, a escassez de materiais didáticos adequados, a limitação do catálogo oficial de eletivas e a falta de formações continuadas sobre o Novo Ensino Médio. Em contrapartida, a flexibilização curricular e a autonomia docente foram apontadas como aspectos facilitadores, destacando o potencial de enriquecimento do currículo, mas evidenciando a necessidade de maior suporte para que as UCE atinjam plenamente seu potencial pedagógico e sejam efetivamente valorizadas pelos estudantes.

Palavras-chave: educação matemática; currículo; ensino médio; eletivas; educação integral.

LETRAMENTO ESTATÍSTICO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO: EXPLORANDO SITUAÇÕES ENVOLVENDO VARIABILIDADE

Autor: Edicarlos Pereira de Sousa.

Director: Dr. Carlos Eduardo Ferreira Monteiro

Institución: Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

Fecha: 2025

Resumo. A sociedade contemporânea exige das pessoas diferentes conhecimentos para ler e interpretar dados. Assim, o ensino de Estatística precisa valorizar estratégias que promovam o letramento estatístico para analisar questões de relevância local, regional e global. Nesta pesquisa, investigou-se a compreensão de estudantes do Ensino Médio em situações cotidianas que envolviam variabilidade, na perspectiva do letramento estatístico. A pesquisa fundamentou-se em discussões teóricas e na revisão da literatura nacional e internacional, visando compreender abordagens no tocante ao ensino e à aprendizagem da variabilidade estatística. A abordagem metodológica foi qualitativa, incluindo um estudo de campo em escola pública do Cariri cearense. A primeira etapa consistiu na aplicação de um instrumento de diagnose que investigou como os participantes compreendiam aspectos da variabilidade estatística sobre o consumo de energia elétrica. Em seguida, propôs-se uma sequência de ensino com tarefas envolvendo a variabilidade estatística do índice de conectividade do estado do Ceará. A revisão da literatura evidenciou que a variabilidade estatística pode surgir intuitivamente e deve ser introduzida desde os primeiros anos, mas há poucas pesquisas na Educação Básica; a literatura foca principalmente em professores e licenciandos, negligenciando estudantes e temas como centralidade, dispersão, distribuição, desvio-padrão e gráficos (dot-plot, box-plot). Na diagnose, os resultados indicaram que os participantes compreenderam melhor a identificação de padrões, contrapondo-se à comparação e à representação, aspectos que os estudantes tiveram maior dificuldade. Esses resultados revelaram ausência de linearidade no que se refere à compreensão dos aspectos da variabilidade estatística entre os participantes. Equívocos conceituais relacionados com a compreensão do tipo de variável estatística e a associação inadequada da variabilidade com a altura das colunas nos gráficos foram identificados nas respostas de alguns estudantes. Os resultados indicaram indícios de letramento estatístico, evidenciados pela preocupação dos estudantes com o orçamento familiar, pelas críticas aos elevados custos da energia elétrica e a impossibilidade de utilizar fontes sustentáveis. Tais manifestações demonstraram uma tomada de consciência, refletindo o engajamento ao se posicionarem e discutirem criticamente aspectos da sua realidade. Na sequência de ensino, identificou-se dificuldades com operações matemáticas básicas ou com o uso de termos estatísticos. Os melhores resultados das tarefas ocorreram com situações sobre Medidas de Tendência Central (MTC), principalmente a média. Dar palpites sobre medidas estatísticas, observar escalas numéricas, os tipos de variáveis e as formas adequadas de representação foram habilidades difíceis para os participantes. Combinar representações gráficas e medidas estatísticas para fazer comparações mostrou-se importante à aprendizagem sobre variabilidade. O desvio padrão foi um dos conceitos menos apropriados pelos participantes, apesar de destacar-se um raciocínio incipiente, mas promissor sobre variabilidade, podendo ser evidenciado na colaboração entre os grupos durante a construção do dot-boxplot. Observou-se uma construção do conceito de dispersão nos estudantes, ainda que nem sempre articulado a conceitos formais. O uso de ferramentas tecnológicas mostrou-se complementar e a interface gráfica permitiu calcular medidas estatísticas e construir/reconstruir diferentes tipos de gráficos. Portanto, a compreensão da variabilidade estatística e a construção do letramento encontram-se em desenvolvimento, diante dos diferentes contextos abordados e estágios evidenciados dentre os estudantes do Ensino Médio.

Palavras-chave: Conceitos estatísticos; Educação Básica; Situações de ensino; Variabilidade; Educação Estatística; Letramento Estatístico.

Cássio Cristiano Giordano
ccgiordano@gmail.com

EDUCACIÓN ESTADÍSTICA EN MÉXICO

2a Jornada Mexicana en Educación Estocástica

Los días 3 y 4 de octubre de 2025 se llevó a cabo, en formato virtual, la Segunda Jornada Mexicana en Educación Estocástica, bajo el lema “Decidir con datos, enseñar y aprender con sentido.”

En esta ocasión la Jornada tuvo como único eje temático la experiencia docente en la práctica de enseñanza de la estocástica, cuyo propósito fue colocar en el centro a las y los docentes, lo cual representó un giro con respecto a su primera edición.

La jornada inició con la conferencia inaugural a cargo del Dr. Santiago Inzunza, titulada “Quiero comprender la inferencia estadística: una perspectiva basada en simulación de muestreo”. En su presentación, el Dr. Inzunza expuso una propuesta para la enseñanza de la inferencia estadística mediante la obtención de distribuciones de muestras simuladas.

Un evento que despertó interés entre los asistentes fue el Grupo de Diálogo Docente, en el que participaron cinco panelistas, todos ellos profesores de distintos niveles educativos —desde preescolar, primaria y secundaria hasta nivel medio superior y universitario—. Este espacio permitió apreciar la evolución de los conceptos de probabilidad y estadística a lo largo del currículo, así como los principales retos que enfrentan los docentes en su práctica cotidiana. Asimismo, hizo posible identificar contrastes y rupturas entre los diferentes niveles educativos. En el cartel se muestra los participantes del grupo de diálogo.

Durante la Jornada también se presentaron 16 ponencias, duplicando el número de presentaciones con respecto a la primera edición. Si bien la mayoría de las ponencias abordaron el contexto mexicano, también participaron investigadores de Chile, Colombia y Brasil. Las ponencias abordaron una amplia gama de enfoques, niveles educativos y perspectivas teóricas dentro del campo de la enseñanza y el aprendizaje de la estadística y la probabilidad.

Un primer grupo de trabajos se centró en el razonamiento y la alfabetización estadística, tanto en estudiantes como en docentes, destacando estudios de caso sobre la comprensión de la variabilidad, el razonamiento

probabilístico y los niveles de alfabetización estadística en contextos diversos, incluyendo la educación para personas jóvenes y adultas.

Otro conjunto de ponencias se enfocó en la práctica docente y el diseño de estrategias didácticas, con propuestas concretas para la enseñanza del azar, la probabilidad y la estadística en distintos niveles, así como trayectorias hipotéticas de aprendizaje que buscan fortalecer el pensamiento probabilístico del profesorado.

También se incluyeron investigaciones orientadas al análisis de recursos y materiales educativos, tales como la comprensión gráfica en libros escolares, el uso de formatos de probabilidad y frecuencias, y el análisis crítico de gráficos y tablas vinculados con la brecha de género.

Finalmente, emergieron propuestas innovadoras que incorporan tecnología y enfoques contemporáneos, como el uso de herramientas digitales, chatbots inteligentes y ferias universitarias de probabilidad como medios para fomentar el aprendizaje activo y reflexivo. Asimismo, se presentaron reflexiones teóricas sobre la GAISE II y el feminismo de datos, y sobre la integración de la estadística y la probabilidad desde la educación matemática crítica, evidenciando el dinamismo y la diversidad de perspectivas que caracterizan al campo.

Los títulos y los ponentes se detallan en la siguiente tabla:

Título	Ponentes
Un acercamiento a los niveles de alfabetización estadística en educación EPJA. Un estudio de caso	Catalina Bustos Orellana, Fabián Guzmán Saavedra y Nicolás Sánchez Acevedo
Estudio de caso sobre razonamiento estadístico en torno a la variabilidad en docentes de matemática	Estefani Patiño Contreras y Nicolás Sánchez Acevedo
Probabilidad Condicional en la Educación Secundaria: Un estudio de casos sobre prácticas docentes	Diego Plaza Aguirre y Nicolás Sánchez Acevedo
Comprensión gráfica en actividades de libros escolares de Matemática entre séptimo básico y segundo medio	Camila Peralta Monsalve y Nicolás Sánchez Acevedo
Razonamiento probabilístico de futuros profesores frente a situaciones estocásticas	Javier Hernández-Pino y Jaime I. García-García
La GAISE II y el feminismo de datos: reflexiones curriculares sobre la estadística escolar	César Guillermo Rendón Mayorga y Mariana Valentina Talero Solano
Estrategias didácticas para el estudio del azar y la probabilidad en primer grado de secundaria	Maricela Bonilla González, Brisa Denisse Rojas López, Saúl Elizarraras Baena y Orlando Vázquez Pérez
¿Qué haremos con la basura? Proyecto de enseñanza de estadística en alumnos de secundaria	Juan Carlos Huerta Orozco
Un acercamiento al potencial de los chatbots inteligentes en la educación estadística	Santiago Inzunza Cazares
Feria de probabilidad universitaria como recurso didáctico para la clasificación del razonamiento estadístico de estudiantes	Beatriz Adriana Rodríguez González, Claudia Guadalupe Lara Torres, Judith Alejandra Hernández Sánchez y Héctor Durán Muñoz
Trayectoria Hipotética de Aprendizaje sobre el pensamiento probabilístico en Docente de Primaria baja	Barrientos Dávalos Itzel Guadalupe y Arellano García Yuridia
Herramienta digital para medidas de tendencia central en secundaria	Jennicer Lozada Bibiano
Formatos de probabilidad y de frecuencias en el cuarto semestre del bachillerato general	Saúl Elizarraras Baena y Ana María Ojeda

Análisis de gráficos y tablas sobre brecha de género	Francisco Sepúlveda
Analizando el uso del celular en una clase de Educación Básica a través de la Estadística y la Probabilidad desde la Educación Matemática Crítica	Cayo Fagundes dos Santos y Allanderson Leander Souza da Luz
Propuesta didáctica para la enseñanza del teorema de Bayes mediante el análisis del espacio muestral	José Agustín Castañeda Lizama, Vicente Jesús Caballero Chan, Silvia Linette Martínez Tun, Daniel Fabricio Méndez Castillo, Nahum Eliezer Pech Pat, Marco Jesus Puc Chan

La Jornada culminó con la conferencia de clausura impartida por el Dr. Jesús Enrique Pinto Sosa, titulada “*Vivencias, dilemas y tensiones del profesorado en la enseñanza de la estadística en secundaria.*” En su ponencia, el Dr. Pinto presentó los resultados de una investigación desarrollada a partir de entrevistas realizadas a docentes de educación secundaria, en la que analizó los desafíos, conflictos y reflexiones que emergen en su práctica cotidiana al enseñar estadística.

Además del intercambio académico entre docentes e investigadores, se espera la publicación de las memorias de la Jornada en los próximos meses, con el propósito de difundir las experiencias y resultados compartidos durante el evento.

La Segunda Jornada Mexicana en Educación Estocástica fue organizada por la Red Mexicana en Educación Estocástica (RMEE), con el propósito de consolidar un espacio de encuentro, diálogo y colaboración entre docentes e investigadores interesados en la enseñanza y el aprendizaje de la estocástica.

La RMEE agradece profundamente la participación de todas las personas ponentes, asistentes y moderadoras, así como el compromiso del comité. La RMEE reafirma su intención de continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan la comunidad educativa y científica en torno a la educación estadística en México y Latinoamérica.

Publicación de artículo en ZDM

Se publicó en agosto en ZDM el artículo titulado *A national study on the teaching of statistics by Mexican college lecturers* escrito por Ana L. Gómez Blancarte, José G. Rivera Pérez y Lucía Zapata Cardona.

El artículo presenta un estudio nacional sobre las prácticas de enseñanza y evaluación de la estadística en nivel universitario en México, enmarcado en las recomendaciones internacionales de la *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE)*. Mediante un cuestionario validado estadísticamente, se analizan las tendencias y limitaciones en las prácticas docentes de 750 profesores.

Los resultados sugieren que, aunque los docentes muestran afinidad con los principios del pensamiento estadístico y la comprensión conceptual, persisten limitaciones en el uso pedagógico de la tecnología y en la evaluación formativa del aprendizaje. El estudio destaca la importancia de diseñar programas de desarrollo profesional docente enfocados en el uso de datos reales, el aprendizaje activo y la integración de herramientas tecnológicas, con el fin de mejorar la enseñanza de la estadística en la educación superior mexicana.

Invitamos a los lectores a consultar el artículo:

Gómez-Blancarte, A.L., Rivera-Pérez, J.G. & Zapata-Cardona, L. A national study on the teaching of statistics by Mexican college lecturers. *ZDM Mathematics Education* (2025). <https://doi.org/10.1007/s11858-025-01724-w>

Conferencia en Seminario Repensar las Matemáticas

El 17 de septiembre, el Dr. Eleazar Silvestre Castro ofreció la conferencia titulada “*Una mirada al currículum estadístico del bachillerato mexicano*” en la sesión 150 del Seminario Repensar las Matemáticas. Este seminario está organizado por parte de la Dirección de Formación e Innovación Educativa (DFIE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En el evento, la Dra. Blanca Ruiz Hernández, del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y Liliana Suárez Téllez, de la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, dialogaron con el conferencista.

En el siguiente enlace puede consultarse la discusión suscitada a partir de dicha conferencia:

<https://repensarlasmatematicas.wordpress.com/srm-ciclo-20/srm-s150/>

Participación mexicana en la 14th IASE Satellite Conference on “Statistics and Data Science Education in STEAM”

El estudiante Francisco Javier Trejo Moreno y el Dr. Eleazar Silvestre Castro participaron en la 14th IASE Satellite Conference llevada a cabo en Münster, Alemania del 30 de septiembre al 2 de octubre del 2025. En este evento presentaron la Ponencia titulada: “Design of statistical projects at the school level, advances and challenges when engaging in the statistical problem-solving process.”

Poster Competition 2024-2025

Mención honorífica nivel universitario

BIMBO Correlation of Commodities and the Stock Market

Estudiantes: Jade Aislinn Cruz Cisneros, Aura Andrea Gómez Ferrer, Diego de la Garza Elizondo, Pamela Ortega Quiñones, Alejandro Portugal Rocha

Institución: Universidad Iberoamericana

Francisco Sepúlveda
francisco.sepulveda@cinvestav.mx

SEMINARIO WEB IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística anuncia su próximo seminario web.

Panel de la IASE: Evaluación. Ponentes: Emily Robinson, Rachel Hilliam y Stephanie Budgett. Únase a nosotros en este panel de la IASE sobre evaluación. Emily, Rachel y Stephanie harán una presentación de 20 minutos cada una, y luego habrá espacios de debate en los que los participantes podrán unirse a una de las ponentes para profundizar en su tema. Al final, volveremos a reunirnos

para resumir las conversaciones de los debates.

Fecha: 27 de enero de 2026

Hora: 19:00 UTC.

Duración del seminario web: 90 minutos

Temas:

Emily Robinson, Cal Poly: Analógico e IA: adoptar ambos en el proceso de escritura.

Rachel Hilliam, The Open University: ¿Puede la evaluación estadística ser realmente inclusiva? Perspectivas de más de 10 000 estudiantes a distancia.

Stephanie Budgett, Universidad de Auckland: Evaluación oral interactiva.

Para la inscripción y horarios, consultar la página <https://iase-web.org/webinars>

TESIS DOCTORALES EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

**CONOCIMIENTO DIDÁCTICO-MATEMÁTICO DE PROFESORES DE EDUCACIÓN MEDIA
SOBRE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA POBLACIONAL (μ)**

Autor: Exequiel Aníbal Llanos Lagos

Directores: Dr. Gonzalo Alejandro Rivera Acuña y Dra. Jesús Guadalupe Lugo Armenta

Institución: Universidad de Los Lagos (Chile)

Fecha: 2025

La formación inicial docente en estadística enfrenta diversos desafíos para desarrollar competencias que permitan a los profesores interpretar, analizar y comunicar datos efectivamente. En Chile, la estadística inferencial, particularmente los intervalos de confianza fueron incorporados al currículo escolar desde 2009. Sin embargo, ha presentado dificultades importantes para la preparación docente. En este sentido, los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica revelan que los futuros profesores de matemática obtienen promedios (desde el 2022 al 2024) inferiores al 45% en el estándar que mide su preparación para conducir el aprendizaje de la inferencia estadística. Asimismo, estudios reportan que tanto estudiantes como el profesorado presenta dificultades para comprender el intervalo de confianza (IC), por ejemplo, errores que incluyen la confusión entre parámetros y estadígrafos, inadecuada relación entre el nivel de confianza, tamaño muestral y precisión, interpretación incorrecta, entre otros. Se empleó como marco teórico el Modelo de Conocimientos y Competencias Didáctico-Matemáticos, debido a que operacionaliza dos competencias principales: la competencia matemática y la competencia de análisis e intervención didáctica. Además, cada subcompetencia contempla cuatro niveles de logro, que permiten caracterizar el desarrollo profesional docente. El objetivo del presente estudio buscó determinar los conocimientos y competencias didáctico-matemáticos que requieren los profesores en formación para los procesos de enseñanza-aprendizaje del IC para la media poblacional. La investigación es de carácter cualitativo bajo un estudio de caso instrumental, en la que participaron 56 personas pertenecientes a un programa de prosecución de estudios de cuatro trimestres, donde, 11 cumplieron el rol de profesores y 45 el de estudiantes, divididos en cuatro grupos. Se realizaron dos etapas para el estudio, para el primero, se empleó un análisis histórico-epistemológico para reconstruir el significado del IC y su tratamiento en los documentos ministeriales chilenos; la segunda parte, se implementaron ciclos de formación pedagógica, en donde, los participantes que ejercieron como docentes realizaron microenseñanzas sobre el IC las que fueron videograbadas. Dentro de los principales resultados encontrados se encuentra en primera instancia un estudio del recorrido histórico-epistemológico del IC y se contrastó con el tratamiento que ha tenido en los textos escolares desde el periodo 2006 al 2024, de esto último, se evidenció una predominancia de la representación simbólica, falta de representaciones gráficas y escasa presencia de conceptos claves como lo son el parámetro y estadígrafo. Lo segundo, un aporte metodológico de un ciclo formativo pedagógico que se compone de tres etapas (descriptiva, analítica-reflexiva y caracterización de competencias). Por último, el tercer resultado, corresponde a la caracterización de los conocimientos y competencias de los profesores en formación inicial, en lo que se identificó errores conceptuales recurrentes (confusión entre valores críticos y límites del intervalo, confusión entre parámetros y estadígrafos) y enfoque excesivamente algorítmico. Posterior a un proceso de reflexión, se pudo observar que desde una reimplementación se evidenció una progresión en los niveles de logro, mejorando componentes conceptuales, anticipación de errores y ajustes en los procesos de microenseñanza para cumplir los objetivos de la sesión.

ACTIVIDADES EN LÍNEA

[Cuando la IAG entra en la clase de Estadística](#)

Dr. Marcel Pochulu

[Un panorama de la educación estadística en los niveles educativos medio superior y superior](#)

Dra. Ana Luisa Gómez Blancarte

Exploración del modelo curricular de educación estadística implicado en la Nueva Escuela Mexicana

Dr. Eleazar Silvestre Castro

Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria
Programa en Matemática Educativa

INVITA AL
**20° Ciclo del Seminario Matemática Educativa
Cultura y Sociedad**

"La educación estadística en y para la Nueva Escuela Mexicana"

Dr. Eleazar Silvestre Castro
Universidad de Sonora

**"Exploración del modelo curricular
de educación estadística implicado
en la Nueva Escuela Mexicana"**

¿Dónde está la incertidumbre en los problemas de probabilidad?

Dr. Ernesto Sánchez Sánchez

Conferencia de apertura

*¿Dónde está la incertidumbre en los
problemas de probabilidad?*

La Educación Estadística en la Nueva Escuela Mexicana

Dr. Jesús Pinto Sosa

Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria
INVITA AL

Programa en Matemática Educativa
**20° Ciclo del Seminario Matemática Educativa
Cultura y Sociedad**

“La educación estadística en y para la Nueva Escuela Mexicana”

**“La educación estadística en la
Nueva Escuela Mexicana”**

Dr. Jesús Pinto Sosa

Universidad Autónoma de Yucatan

Conversatorio con participantes de la Competencia Internacional de Alfabetización Estadística

Dra. Sara Scaglia – Dra. Liliana Tauber

**Conversatorios con participantes
de la Competencia Internacional
de Alfabetización Estadística**

Departamento de Matemática
FHUC-UNL
Moderadoras:
Sara Scaglia - Liliana Tauber

FHUC UNL • FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

POSTER COMPETITION ISLP

Facultad de Humanid...

Encuestas Electorales y Alfabetización Estadística Moderador: Dr. Alvaro Chirino

Panel de alfabetización estadística
○○○○○

Contexto
○○○○○

Encuestas Electorales y Alfabetización Estadística Primer Panel Virtual

Alvaro Chirino — Moderador (ISLP Bolivia)

Septiembre, 2025

Variables aleatorias en el aula: construyendo modelos con el azar

Dr. Hugo Alvarado – Dra. Blanca Ruíz

RELIEE
RED LATINOAMERICANA DE
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
ESTADÍSTICA

FHUC
FACULTAD
DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS

CICLO DE CONVERSATORIOS RELIEE

La Educación Estadística toma la palabra

DR. HUGO ALVARADO DRA. BLANCA RUIZ

"Variables aleatorias en el aula: Construyendo modelos con el azar"

Moderadora: Dra. Lupita Lugo

Miércoles 28 de mayo 2025

13 hs México
15 hs Chile

16 hs Arg - Brasil - Uruguay

Acceso vía Zoom: [aquí](#)

<https://www.facebook.com/groups/reliee>

[Relevancia de la formación estadística de la los profesores en el mundo de las fake news](#)

Dra. Ingrith Alvarez – Dra. Liliana Tauber

RELIEE
RED LATINOAMERICANA DE
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
ESTADÍSTICA

FRUC
FACULTAD DE
CIENCIAS

CICLO DE CONVERSATORIOS RELIEE

**La Educación Estadística
toma la palabra**

DRA. INGRITH ALVAREZ **DRA. LILIANA TAUBER**

**“Relevancia de la formación estadística de
los profesores en el mundo de las fake news”**

Moderador: Dr. Jesús Pinto Sosa

Miércoles 27 de agosto 2025
13 hs México
14h Colombia
16 hs Arg - Brasil - Uruguay

Acceso vía Zoom: próximamente

zoom

STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL (SERJ)

Volume 24, Number 1 (2025).

Editorial

Susan Peters

Regular Articles

[Can we distinguish statistical literacy and statistical reasoning?](#)

Anelise Sabbag, Andrew Zieffler, Casey Ng

[An inferentialism-based framework for capturing statistical concept formation over time](#)

Anne Patel, Maxine Pfannkuch

[Vampires and star-crossed lovers: secondary teachers' reasoning about the connections between multivariate data and visualization](#)

Chelsey Legacy, Andrew Zieffler, V. N. Vimal Rao, Robert Delmas

[Argument structures of responses to a contextually provocative hospital problem variant](#)

Randall Groth, James P. Barry

[Cognitive and sociocultural aspects of second-grade students' informal inferential reasoning](#)

Stavroula Saplamidou, Charalampos Sakonidis

[Statistical anxiety in university students: the role of negative problem orientation, worry, and their consequences](#)

Jose Avila Toscano, Leonardo Vargas-Delgado, Yurley Badillo-Rueda

Volume 24, Number 2 (2025).

Editorial

[Editorial](#)

Susan Peters

Regular Articles

[Determinants of secondary school teachers' attitudes towards probability and its teaching](#)

Ane Izagirre, Jon Anasagasti, Ainhoa Berciano

[Preservice teachers interpreting and acting on students' responses to a probability problem](#)

María del Mar López-Martín, María Burgos Navarro, Verónica Albanese

[Which measure of central tendency is most useful? Grade 6 students' expressed statistical literacy](#)

Karin Landtblom, Lovisa Sumpter

[Enhancing data literacy through \(virtual\) reality: A pedagogical intervention research on the sub-skill of data collection](#)

Verena Witte, Angela Schwering, Daniel Frischemeier

ARTÍCULOS DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

A continuación, presentamos algunos artículos relacionados con Educación Estadística publicados durante los años 2023 y 2024 en distintas revistas. Seleccionamos trabajos que se encuentre a texto completo en la red de tal manera que puedan ser consultados con facilidad por los interesados. Invitamos a los lectores a enviar referencias de artículos para difundirlos en esta sección.

Artículos

Komeijani, A., Reyhani, E., Rahimi, Z. and Bahrami Samani, E. (2025). Evaluation of statistical literacy of eleventh-grade mathematics students based on the SOLO taxonomy. (e225451). *Journal of Educational Innovations*, e225451 <https://doi.org/10.22034/jei.2025.506256.3151>

Abstract. In today's data-driven world, statistical literacy, defined as the ability to understand and apply data, has become an essential skill for everyone, particularly students. This research aimed to assess the statistical literacy of eleventh-grade students using a descriptive-analytical approach. The statistical population consisted of eleventh-grade students in the mathematics-Physics stream in Tehran's District One, with a sample of 45 female students from one high school selected through convenience sampling. For this study, a test comprising ten questions related to data-centric problems, specifically linked to the COVID-19 pandemic, was designed and administered focusing on two main axes: "Data Analysis" and "Interpretation of Results." The responses were analyzed using a modified SOLO taxonomy commonly used in statistical research. The results indicated that students performed better in interpreting statistical research results using everyday data compared to data analysis. This can be attributed to the close connection between real-life data and students' daily experiences. However, the data analysis axis, which involved complex calculations and identifying relationships between

variables, required more advanced analytical skills, where students showed lower performance. This study's findings can draw educators' and curriculum planners' attention to integrating more real-life scenarios into educational resources and teaching statistics.

Keywords: Statistics education, Eleventh grade students, statistical literacy, SOLO taxonomy, COVID-19 pandemic

Martín, E. L. M. S., Sánchez Acevedo, N., & Bastías, D. A. (2025). Niveles de comprensión gráfica que moviliza un futuro profesor de matemática en el contexto de educación para jóvenes y adultos (EPJA). *PARADIGMA*, 46(2), e2025041. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2025.e2025041.id1620>

Resumen. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) resalta la alfabetización en datos como una habilidad esencial, lo que plantea la necesidad, especialmente, de promover la comprensión de gráficos estadísticos. A partir de un estudio de caso de tipo instrumental, y por medio de grabaciones de clases sobre gráficos estadístico, en este trabajo se analizan los niveles de comprensión gráfica de un futuro profesor de matemáticas en contexto de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA). Los resultados revelan que, en las clases iniciales, predominan las preguntas de lectura básica, las cuales aumentan del 60 % en la primera clase al 67,74 % en la segunda. Estas preguntas se centraron en la extracción literal de información y la identificación de variables. Por otro lado, las preguntas de nivel racional/literal incrementaron del 16,6 % al 19,35 %, promoviendo la contextualización de los datos y su relación con situaciones reales. A pesar de estos incrementos en los niveles de lectura gráfica, no se identificaron preguntas que alcanzaran el nivel crítico o de elaboración de hipótesis, lo que limita el desarrollo de habilidades avanzadas de interpretación y análisis gráfico. Esto sugiere que el futuro profesor se enfoca principalmente en competencias básicas, sin fomentar un pensamiento crítico más profundo. Esto plantea la necesidad de fortalecer la formación docente mediante estrategias que impulsen el desarrollo de habilidades superiores para la enseñanza y comprensión de gráficos estadísticos en la EPJA.

Palabras clave: Comprensión gráfica en estadística, Jerarquía de Aoyama, Profesores en formación, Cualitativo, Estudio de caso.

Álvarez-Arroyo, R., Batanero, C., & Gea, M. M. (2025). Análisis de la idoneidad epistémica de un proceso de enseñanza de la probabilidad por futuros profesores de educación secundaria. *PARADIGMA*, 46(2), e2025022. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2025.e2025022.id1651>

Resumen. La enseñanza efectiva de la probabilidad requiere la competencia del profesorado para analizar propuestas de enseñanza. En este trabajo se analiza la valoración de la adecuación de una secuencia de enseñanza de la probabilidad y los cambios sugeridos para mejorarla que realiza un grupo de futuros profesores de matemáticas españoles de educación secundaria, al finalizar una acción formativa. Para ello se estudian 39 protocolos producidos por 69 futuros profesores trabajando en pequeños grupos cuando analizan los nueve indicadores de idoneidad epistémica, justificando su valoración y proponiendo sugerencias para mejorar dicha idoneidad de la secuencia analizada. Los resultados muestran una competencia razonable de análisis de los indicadores de la idoneidad epistémica y menor competencia para elaborar propuestas de mejora de la enseñanza. Se concluye la necesidad de potenciar la práctica reflexiva en torno al análisis didáctico de los futuros profesores sobre probabilidad.

Palabras clave: Formación de profesores, Educación Secundaria, Competencia de Análisis Didáctico, Idoneidad epistémica.

Utari, R. S., Putri, R. I. I., Zulkardi, Z., & Hapizah, H. (2025). Supporting statistical literacy skills for prospective teachers: A learning trajectory used South Sumatra local wisdom context through hybrid learning. *Infinity Journal*, 14(3), 711-732. <https://doi.org/10.22460/infinity.v14i3.p711-732>

Abstract. In an era where data is increasingly prevalent, statistical literacy skills are essential for active citizenship and informed decision-making. For future generations, prospective teachers play a role in developing this skill. However, current instructional approaches often overlook the integration of practical applications and

local wisdom, limiting students' ability to connect abstract statistical concepts with real-world experiences. The objective of this research is to design a Learning Trajectory (LT) that supports the statistical literacy skills of prospective teachers by utilizing a hybrid learning strategy that integrates local knowledge from South Sumatra as context. A total of 60 prospective teachers from a mathematics education study program participated in this study. A design research method was employed, specifically utilizing a validation study. The research unfolded in three stages: preparation for the experiment, the experimental design, and the retrospective analysis. Data collection techniques included student activity sheet assessments, classroom observations, and interviews. Data analysis involved comparing the Hypothetical Learning Trajectory (HLT) with the Actual Learning Trajectory (ALT) in the retrospective analysis stage to develop the LT. The results indicate that the designed LT guided students through five activities that support statistical literacy: reading and interpreting data tables using statistical situations with local wisdom from South Sumatra as context, interpreting graphs, analyzing and reflecting, exploring outliers, and making conclusions and presenting findings. These findings highlight the importance of integrating local wisdom contexts into statistical education, as well as the relevance and applicability of mathematical concepts for prospective teachers. This research contributes to the design of a learning trajectory based on a local wisdom context that can be applied in statistical literacy learning.

Keywords: Hybrid learning, Learning trajectory, Local wisdom context, Prospective teachers, Statistical literacy.

Santos, P. A. dos, & Bulegon, A. M. (2025). A Estatística na Educação Básica: um olhar para livros didáticos dos Anos Iniciais. *Revista De Ensino De Ciências E Matemática*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.26843/rencima.v16n1a09>

Resumo. Este trabalho objetiva-se apresentar uma análise de livros didáticos (LD) e suas contribuições no desenvolvimento de subsunçores para o ensino de Estatística nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Analisou-se três coleções indicadas no Plano Nacional do Livro Didático [PNLD] (2019), do 1º ao 5º ano. A análise baseou-se nas abordagens conceituais e metodológicas dos conceitos de Estatística presentes nos LD. As abordagens referem-se à pesquisa, contextualização, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e recursos manipuláveis. Verificou-se que os LD contribuem para o ensino e aprendizagem de Estatística, pois desde os Anos Iniciais contemplam conceitos prévios (dados, gráficos, tabelas), que possibilitam a aprendizagem dos conceitos mais avançados. Ademais, indicam recursos e abordagens metodológicas de fácil acesso e desenvolvimento desde o 1º ano, favorecendo a formalização do letramento estatístico. Assim, entendemos que os LD são importantes recursos didáticos que os professores podem utilizar para o ensino e aprendizagem dos conceitos estatísticos.

Palavras-chave: Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Letramento estatístico, Livro Didático.

Batanero, C., Elgueda-Ibarra, M., & Gea, M. M. (2025). Probabilistic Language in Spanish Secondary Textbooks. *Education Sciences*, 15(8), 979. <https://doi.org/10.3390/educsci15080979>

Abstract. Probabilistic language is a main component in the teaching and learning of probability; however, research analyzing probabilistic language in textbooks, which are fundamental didactic tools, is scarce. Consequently, in this research, we studied the various probabilistic languages used in Spanish secondary school textbooks. We performed a detailed content analysis of two complete series (grades 1 to 4; the last with two options) of Spanish prestigious editorials published after the last curricular guidelines in 2022; 10 books in total. We researched the verbal, symbolic, tabular, and graphical language in each textbook. Results suggest differences in the way each editorial introduces its everyday and probabilistic language. Although the number of new symbols is small, some of them are complex or used inconsistently. There is scarce use of tables and graphs, except for tree diagrams and two-way tables, in the study of conditional and compound probability. We conclude with recommendations to improve probabilistic language in textbooks and facilitate the learning of probability in secondary education in this way.

Keywords: mathematical language; probability; secondary education; textbooks.

Vásquez Ortiz, C., & Alsina, Ángel. (2025). Probabilidad en Educación Infantil: un itinerario de enseñanza-aprendizaje fundamentado en el EIEM. *Matemáticas, educación Y Sociedad*, 8(2), 1–27. <https://journals.uco.es/mes/article/view/18426>

Resumen. El objetivo de este artículo es aportar estrategias, recursos y actividades para la enseñanza de la probabilidad en educación infantil (3-6 años). Para ello, se proponen cinco ideas clave para guiar una progresión de aprendizajes en torno al azar, la posibilidad y la incertidumbre. A partir del Enfoque de los Itinerarios de Enseñanza de las Matemáticas (EIEM), se diseñan itinerarios que integran contextos auténticos, enfatizando el rol mediador del profesorado. Se concluye que los itinerarios de enseñanza planteados constituyen una herramienta valiosa para fortalecer el desarrollo del razonamiento probabilístico, progresivo y significativo desde las primeras edades, y al mismo tiempo ofrecen una base sólida para el desarrollo de futuras propuestas didácticas en este ámbito.

Palabras clave: probabilidad, itinerarios de enseñanza, razonamiento probabilístico.

Herrera-Torrealba, V., Díaz-Levicoy, D., & Salcedo, A. (2025). Actitudes hacia la estadística y la probabilidad de profesores en formación: una revisión sistemática. *PARADIGMA*, 46(1), e2025001. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2025.e2025001.id1707>

Resumen. El objetivo de esta investigación es analizar la producción científica sobre las actitudes hacia la estadística y la probabilidad de profesores en formación. Para ello se realiza una revisión sistemática en las bases de datos Scopus, WoS, SciELO y Dialnet, siguiendo los lineamientos definidos en la Declaración PRISMA, de acuerdo con la ecuación de búsqueda formada con las palabras clave del Tesauro de UNESCO y de la literatura especializada. Este estudio revela que la producción científica sobre las actitudes hacia la estadística y la probabilidad en la formación de profesores se centra más en la estadística que en la probabilidad. Las investigaciones analizadas describen y exploran las actitudes de los futuros profesores, mostrando que generalmente son positivas. No obstante, se percibe una baja percepción de conocimientos disciplinares, lo que evidencia la necesidad de mejorar la formación en estas áreas.

Palabras clave: Revisión sistemática, Actitudes, Estadística, Probabilidad, Formación de profesores.

Gautério, T. da S., & Porciúncula, M. (2025). A estatística na formação inicial de professores de matemática: produção acadêmica no âmbito nacional e internacional. *Revista Foco*, 18(8), e9593. <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v18n8-146>

Resumo. Esta pesquisa visa apresentar um Estado do Conhecimento da produção acadêmica e científica acerca da Estatística na formação inicial de professores de Matemática. As bases consultadas foram o Catálogo de Teses e Dissertações e o Portal de Periódicos da CAPES, a revista internacional *Statistics Education Research Journal (SERJ)* e os anais do Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM). Metodologicamente, esta pesquisa segue os passos de um Estado do conhecimento, são eles: identificação, registro e categorização. Os 22 trabalhos recuperados foram organizados em três categorias e analisados. Os resultados desta pesquisa evidenciaram, na primeira categoria, intitulada Habilidades e competências para o desenvolvimento do Letramento Estatístico, a dificuldade dos licenciandos quanto ao entendimento dos conceitos estatístico e a escassez de trabalhos que enfatizem quais os conhecimentos atinentes a essa área são necessários na formação inicial do professor. Já na segunda categoria, Currículo de Estatística e o desenvolvimento de professores de Matemática, é evidenciado a presença das habilidades atinentes à Estatística na Educação Básica e a falta de aderência entre os currículos nos dois níveis de ensino. Por fim, a terceira categoria, intitulada Levantamento de produções acadêmicas, evidenciou que além da escassez de trabalhos desse tipo, há necessidade de reflexões sobre o que é relevante para a formação do futuro professor que ensinará Estatística. Sendo assim, evidencia-se a necessidade de mais pesquisas que investiguem a formação do futuro professor de Matemática para o ensino de Estatística e a proposição de ações para sua melhoria na Educação Básica e Superior.

Palavras-chave: Formação inicial de professores, estatística, matemática licenciatura, produção acadêmica.

Vásquez, C. (2025). Primeros pasos en la comprensión de gráficos estadísticos: un estudio con futuras maestras de educación infantil. *PARADIGMA*, 46(1), e2025003. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2025.e2025003.id1709>

Resumen. Este estudio analiza cómo futuras maestras de educación infantil conciben la enseñanza y la comprensión de los gráficos estadísticos. Para ello, se empleó una metodología cualitativa basada en el análisis de contenido, con una muestra de 57 futuras maestras chilenas de educación infantil. Se administró un cuestionario que evalúa la comprensión gráfica, así como la reflexión sobre el uso de gráficos estadísticos en el aula. Los resultados muestran que el pictograma fue el gráfico más mencionado, por su carácter intuitivo y atractivo. Le siguen los gráficos de barras y los gráficos de líneas, que fueron mencionados en menor medida. Cabe destacar que no hubo referencias a los gráficos concretos, pese a que son fundamentales en la etapa de infantil. En cuanto a los recursos didácticos para la enseñanza, predomina el libro de texto, seguido de las situaciones reales, con una escasa mención a los materiales manipulativos y las aplicaciones digitales. En relación con el planteamiento de preguntas para leer e interpretar un gráfico estadístico, destacan aquellas propias del nivel 1 y el nivel 2, con una baja presencia del nivel 3 y una ausencia del nivel 4. Finalmente, se observa que más de la mitad de las participantes es capaz de identificar errores en la construcción de pictogramas. Se concluye que es necesario brindar a las futuras maestras conocimientos disciplinares y didácticos que les permitan abordar la enseñanza de los gráficos estadísticos, a fin de promover la comprensión gráfica e iniciar el desarrollo de la alfabetización estadística desde edades tempranas.

Palabras clave: Futuras maestras, Educación infantil, Comprensión gráfica, Recursos didácticos, Niveles de lectura.

Santana, F. C. de M., Amorim, M. Élid, & Santos, W. F. (2025). Formação e conhecimento estatístico: Desafios e possibilidades na era da BNCC. *PARADIGMA*, 46(1), e2025032. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2025.e2025032.id1734>

Resumo. Este artigo tem por objetivo analisar, a partir da narrativa de duas formadoras, como se desenvolve o seu conhecimento estatístico para o ensino e quais desafios e possibilidades emergem nesse processo. Para tanto, seguiu-se os caminhos propostos pela Debora Ball e colaboradores. Adotamos a abordagem qualitativa para desenvolver uma pesquisa narrativa. A produção dos dados se deu por meio análise documental de duas narrativas escritas de duas formadoras e pela observação durante a formação. As narrativas produzidas tomaram como contexto um curso de formação continuada ofertado por uma universidade pública. Tem-se como referência a análise interpretativa de histórias de vida, experiências e trajetórias individuais ou coletivas. Os dados analisados colocaram em relevo três eixos: (i) Desenvolvimento do Conhecimento Estatístico para o Ensino; (II) Desafios no Ensino da Estatística, e (III) Possibilidades e Inovações no Ensino da Estatística. De modo geral, os resultados revelam desafios enfrentados pelas formadoras ao longo desse processo. Um dos principais desafios está relacionado à ausência de uma formação inicial consistente em estatística, levando-a a um percurso autodidata para suprir lacunas conceituais e metodológicas. Apesar dos desafios, a narrativa aponta diversas possibilidades para aprimorar a formação em estatística. Entre as estratégias destacadas pelas formadoras, está o uso de materiais curriculares, que possibilitam a visualização de dados e favorecem uma compreensão mais intuitiva dos conceitos.

Palavras-chave: Formação continuada, Pesquisa narrativa, Letramento estatístico.

Batanero, C., D. Vera, O., D. Pallauta, J., & Valenzuela-Ruiz, S. M. (2025). Conhecimento didático-matemático de professores do ensino básico em formação para ensinar probabilidade. *Revista Portuguesa De Educação*, 38(1), e25013. <https://doi.org/10.21814/rpe.39849>

Resumo. A formação de professores do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico em probabilidade é fundamental para desenvolver nos seus alunos uma compreensão precoce dos conceitos probabilísticos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento didático-matemático para o ensino de probabilidade dos futuros professores espanhóis do ensino primário. Para tal, foi pedido a 156 futuros professores que preenchessem um questionário com três tarefas, cada uma com quatro secções. A primeira consiste na resolução e justificação da tarefa e avalia o conhecimento comum da probabilidade; na segunda, pede-se para identificar os objetos matemáticos

necessários na resolução e avalia a faceta epistémica do conhecimento didático; a terceira requer discriminar as respostas corretas e incorretas de alunos fictícios à tarefa, analisando, assim, a faceta cognitiva; e a quarta consiste em sugerir ações para ultrapassar os erros dos alunos, avaliando, assim, as facetas mediacional e interacional. Os participantes demonstram um bom conhecimento comum do conteúdo e identificam corretamente as respostas corretas e incorretas dos alunos fictícios. O desempenho na identificação dos objetos matemáticos, na explicação dos erros dos alunos e na sugestão de ações didáticas é inferior. Esses resultados sugerem aspetos que precisam de ser reforçados na formação de professores do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico para o ensino de probabilidade.

Palavras-chave: Probabilidade; Conhecimento didático-matemático; Professores em formação; Ensino básico; Avaliação.

Hariyanti, F., Budayasa, I. K., & Setianingsih, R. (2025). Design and Evaluation of a Guided Discovery Learning Model to Enhance Junior Secondary Students' Statistical Literacy. *Journal of Education Culture and Society*, 16(2), 685-708. <https://doi.org/10.15503/jecs2025.3.685.708>

Abstract. Aim. This study develops and evaluates the Guided Discovery Learning (GDL) model to enhance junior high school students' statistical literacy. The model integrates contextual problem-solving tasks to strengthen students' understanding of statistics while fostering statistical literacy. Methods. A mixed-methods approach with an explanatory sequential design was employed. The GDL model was developed through Educational Design Research (EDR) and subsequently evaluated using a one-group pre-test–post-test design. Quantitative data were analysed using the Wilcoxon Signed-Rank Test and effect size, while qualitative insights were derived from semi-structured interviews with students and teachers to explore their experiences during implementation. Results. Expert validation confirmed the strong alignment of the GDL design with the intended outcomes of statistical literacy, emphasising contextual relevance and scaffolding. Statistical analysis indicated significant improvement, with the median score rising from 50.00 to 87.00 ($Z = -5.552$, $p < 0.001$). All students improved, with none declining. The calculated effect size ($r = 0.878$) demonstrated a substantial positive impact of the intervention. Conclusions. This study addresses theoretical needs by advancing a constructivist-based framework, while meeting practical needs by offering an empirically tested model that enhances statistical literacy. The findings highlight the value of contextually driven, problem-based pedagogy in equipping students with critical, data-informed decision-making skills essential in the big data era. Originality. This study contributes a structured, inquiry-based GDL framework integrating authentic, real-world problems. It provides a discovery-oriented strategy that develops students' reasoning and decision-making abilities aligned with contemporary educational priorities.

Keywords: statistical literacy, guided discovery learning, mixed-methods, big data era, educational design research.

Bustamante-Valdés, M. y Díaz-Levicoy, D. (2026). Validación de una propuesta formativa para la enseñanza de los gráficos estadísticos en estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria rural multigrado, Chile. *European Public & Social Innovation Review*, 11, 01-21. <https://doi.org/10.31637/epsir-2026-1918>

Resumen. Introducción: Este estudio presenta el proceso de diseño, validación y pilotaje de una propuesta formativa sobre la enseñanza de gráficos estadísticos en estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria Rural Multigrado. Metodología: Para el diseño se consideraron las variables: tipo de gráfico, nivel de lectura, nivel semiótico, tipo de tarea y tipo de contexto. Además, se realiza una adaptación del ciclo de proyectos estadísticos de Batanero y Díaz (2011), para el trabajo en contexto rural multigrado. Para la validación, se recurre a la técnica de juicio de expertos, quienes valoraron las actividades según claridad, pertinencia y relevancia, y sugerencias de mejoras a los proyectos. Para cada proyecto se calculó el coeficiente de validez de contenido. Finalmente, se realizó un pilotaje de la propuesta formativa. Resultados: Se presentan las tres etapas de validación hasta la versión final de la propuesta formativa. Discusión: Se presentan implicancias para la aplicación de los proyectos estadísticos en escuelas rurales multigrado. Conclusiones: Se concluye que la propuesta formativa resulta ser relevante para la enseñanza de gráficos estadísticos en estudiantes de 5º y 6º

de educación primaria rural multigrado, al considerar directrices curriculares, libros de texto, investigaciones previas y comprensión gráfica de los participantes.

Palabras clave: aula multigrado; diseño; educación primaria; escuela rural; gráficos estadísticos; propuesta formativa; proyecto estadístico; validación.

Burgos, M., Beltrán-Pellicer, P., & Cotrado, B. (2025). A guide to the analysis of didactic suitability of probability textbook lessons. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 20(4), em0858. <https://doi.org/10.29333/iejme/17183>

Abstract. The aim of this article is to build a Guide to the Analysis of Probability Textbook Lessons for secondary education (students aged 12-14), using the framework of Didactic Suitability. The facets, components and indicators of the didactic suitability construct are applied to categorize and organize didactic-mathematical knowledge on teaching and learning of probability in secondary education derived from research on the subject. The guide constitutes a systemic structure of descriptors (gradable and recognizable features in the textbook lesson) associated with the different components of partial suitability, which can facilitate the teacher's decision-making on how to use a textbook lesson in the classroom to optimise the instructional process.

Keywords. didactic analysis, textbook, teacher training, didactic suitability, probability.

Corica, A., y Ferrari, C. (2025). La enseñanza de la estadística en la escuela secundaria: las ideas de profesores de matemática en servicio. *Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias*, 20(2). <https://doi.org/10.14483/23464712.21724>

Resumen. El diseño de estrategias para la formación docente en estadística debe partir de explorar, contrastar y reflexionar sobre las ideas iniciales de los profesores, facilitando su avance gradual. Este trabajo reporta resultados de una investigación sobre las ideas de un grupo de profesores de matemática en Argentina respecto a la estadística, la formación docente en la disciplina y su enseñanza y aprendizaje a nivel escolar. Se diseñó un cuestionario tipo Likert, basado en la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD), para analizar las decisiones didácticas de los profesores. Se presentan los resultados del diseño, evaluación, implementación y análisis del instrumento, aplicado a 198 profesores de secundaria con experiencia en enseñanza de matemáticas. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva, identificando ideas predominantes. Los resultados indican que los profesores reconocen la relevancia de la estadística en la formación ciudadana, pero consideran que su estudio se restringe por falta de tiempo y se realiza con datos ficticios. También se evidencia la influencia del modelo didáctico vigente y que los profesores destacan su rol docente, compatible con la monumentalización del saber. Entonces se requiere involucrarlos en experiencias que exploren la importancia de la estadística para resolver situaciones sociales, enfatizando su utilidad, lo que permitiría una concepción epistemológica diferente y promover una enseñanza basada en la investigación.

Palabras clave: estadística, enseñanza, aprendizaje, profesor.

Bernal-Valdés, F., Díaz-Levicoy, D., & Rodríguez-Alveal, F. (2025). Alfabetización estadística en la formación universitaria de futuros profesores de matemática de educación secundaria chilena. *Formación universitaria*, 18(4), 13-26. <https://dx.doi.org/10.4067/s0718-50062025000400013>

Resumen: Este estudio evalúa las habilidades de alfabetización estadística de futuros profesores de matemática de educación secundaria en Chile. Se utiliza una metodología cualitativa y descriptiva, basada en el análisis de contenido de las respuestas de 31 futuros profesores en una universidad de la zona central de Chile. A través de un cuestionario de respuesta abierta, se evalúan habilidades como: identificación de la medida de tendencia central más adecuada, cálculo de medidas de tendencia central, interpretación de estas medidas, lectura de tablas y representaciones gráficas. Los resultados muestran que las habilidades con peores resultados son la identificación de la medida de tendencia central más adecuada en un conjunto de datos y la interpretación de estas medidas en situaciones contextuales. La habilidad con mejores resultados es la lectura de datos en tablas de frecuencia. En conclusión, los futuros profesores de matemática pueden leer datos literales de gráficos estadísticos, pero tienen dificultades para detectar errores.

Palabras clave: alfabetización estadística; formación de profesores; habilidades de alfabetización; interpretación estadística.

Castellaro, M., Peralta, N.S. Curcio, J.M. y Tuzinkievicz, M.A. (2025). Representación individual y diádica de datos cuantitativos: Estudiantes de sexto y séptimo grado construyendo una tabla de contingencia. *Educación Matemática*, 37(2), 43-78. <https://doi.org/10.24844/EM3702.02>

Resumen. Se compara la construcción de un sistema representativo de datos cuantitativos en condición individual y diádica, en sexto y séptimo grado. El propósito es analizar las posibilidades que plantea una condición con respecto a la otra. El estudio tuvo dos fases: individual (n=102) y diádica (n=40). La tarea proponía, a partir de un conjunto primario de datos, construir una tabla que vinculara las frecuencias de dos variables: grado (cualitativa nominal) y altura (cuantitativa discreta). Se analizó: (a) el tipo y nivel de formato representativo producido en condición individual y diádica; (b) el Sistema representativo producido por la diada y su relación con las producciones individuales previas de sus integrantes. Se observó baja proporción general de formatos tabulares (<10%) y predominancia de listas, específicamente, basadas en intervalos de altura (58.8% individual; 75.0% diádico). Se corrobora la dificultad que plantea construir tablas como forma de ordenamiento de datos cuantitativos cruzados, observada en otros antecedentes. Aun así, el trabajo diádico (colaborativo), comparado con el individual, se asoció con una mayor proporción de producciones avanzadas, lo cual coincide con una perspectiva socioconstructivista del conocimiento.

Palabras clave. Alfabetización estadística; Tablas; Listas; Sistemas externos de representación; Interacción entre pares; Transnumeración.

Valenzuela-Ruiz, S.M., Batanero, C. y Vera, O.D. (2025). Conocimiento didáctico-matemático de profesores de educación primaria en formación sobre la media aritmética. *Educación Matemática*, 37(1), 39-67. <https://doi.org/10.24844/EM3701.02>

Resumen: El objetivo del trabajo fue evaluar el conocimiento didáctico-matemático sobre la media aritmética de 78 profesores españoles de educación primaria en formación. Se propuso a los participantes una tarea que constaba de dos partes, cada una con tres apartados. En el primero, los profesores en formación debían resolver la tarea, en el segundo se pedía identificar los objetos estadísticos requeridos para su resolución y en el tercero identificar y justificar las respuestas correctas e incorrectas de algunos estudiantes ficticios a las tareas. Los resultados muestran un buen conocimiento estadístico de los participantes, aunque algunos tuvieron dificultad en describir el significado de un valor dado de la media. La mayor parte identificó las respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes ficticios, aunque pocos argumentaron adecuadamente su evaluación. Hubo también dificultad en citar los objetos matemáticos requeridos para resolver las tareas. Estos resultados indican conocimientos en los que sería necesario complementar la formación del profesorado.

Palabras clave: Conocimiento didáctico-matemático, profesores de educación primaria en formación, media aritmética, evaluación.

Fernandes, J.A., Gonçalves, G. y Gonçalves, J. (2025). Realização de jogos probabilísticos não equitativos por estudantes do ensino superior português. *Educación Matemática*, 37(1), 193-220. <https://doi.org/10.24844/EM3701.07>

Resumo: Neste artigo, estudantes do ensino superior exploram situações envolvendo a realização de jogos probabilísticos para atingir os dois objetivos seguintes: 1) estudar o desempenho dos estudantes nos jogos probabilísticos; e 2) identificar as estratégias usadas pelos estudantes para obter as suas respostas. Participaram no estudo 49 estudantes que se encontravam a frequentar o 2.º ou 3.º ano de um curso de engenharia de uma instituição de ensino superior do norte de Portugal. Os estudantes responderam a um breve questionário incluindo várias questões sobre jogos probabilísticos, sendo estudadas aqui as resoluções dos estudantes a duas dessas questões, que se referem a situações de jogos não equitativos. Em termos de resultados, salienta-se um desempenho satisfatório dos estudantes nas duas questões e o recurso a estratégias diversificadas para obter as respostas aos vários itens dessas questões. Considerando estes resultados do

estudo, importa potencializar a diversidade de estratégias observada para a aprendizagem dos estudantes e conduzir novos estudos que consolidem os resultados obtidos e que investiguem jogos equitativos.

Palavras-chave: Jogos probabilísticos; desempenho; estratégias de resolução; estudantes; ensino superior.

Batanero, C., Vera, O.D., Pallauta, J. y Valenzuela-Ruiz, S. M. (2025). Conhecimento didático-matemático de professores do ensino básico em formação para ensinar probabilidade. *Revista Portuguesa De Educação*, 38(1), e25013. <https://doi.org/10.21814/rpe.39849>

La formación de los profesores de educación primaria en probabilidad es fundamental para desarrollar en sus estudiantes una comprensión temprana de los conceptos probabilísticos. El objetivo de este trabajo es evaluar el conocimiento didáctico-matemático para enseñar probabilidad de profesores españoles de educación primaria en formación. Para ello, se propone a 156 futuros profesores un cuestionario con tres tareas, cada una con cuatro apartados. El primero consiste en la resolución y justificación de la tarea y evalúa el conocimiento común de la probabilidad; en el segundo se pide identificar los objetos matemáticos requeridos en la solución y evalúa la faceta epistémica del conocimiento didáctico; el tercero requiere discriminar las respuestas correctas e incorrectas de estudiantes ficticios a la tarea, analizando así la faceta cognitiva; y el cuarto consiste en sugerir acciones para superar los errores de los estudiantes, evaluando así las facetas mediacional e interaccional. Los participantes muestran buen conocimiento común del contenido e identifican correctamente las respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes ficticios. Es menor el desempeño en la identificación de objetos matemáticos, la explicación de los errores de los estudiantes y la sugerencia de acciones didácticas. Estos resultados sugieren puntos que se requieren reforzar en la formación de los profesores de educación primaria para enseñar probabilidad.

Palabras-clave: Probabilidad; Conocimiento didáctico-matemático; Profesores en formación; Educación primaria; Evaluación.

Martins, P. B., & Riva, B. M. (2025). Conceitos Estatísticos e Financeiros em um ambiente de aprendizagem prisional do Estado de São Paulo. *Ensino Da Matemática Em Debate*, 12(2), 217–247. <https://doi.org/10.23925/2358-4122.65152>

Resumo. O referido texto é decorrente de uma dissertação de mestrado intitulada “Conceitos Estatísticos e Financeiros em um ambiente de aprendizagem prisional: um Estudo de Caso de um professor de Matemática”. Assim, a partir desta pesquisa, pretendemos neste texto, evidenciar os conceitos estatísticos e financeiros apresentados em um livro didático e revelados em uma entrevista concedida por um professor que atua na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), no nível Ensino Médio, em uma unidade prisional do Estado de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de tipologia documental e de Estudo de Caso, cuja estratégia utilizada para coleta dos dados foi a entrevista, por meio de captação de áudio. O marco teórico tem base em autores como: Lopes (2008); Guimarães e Gitirana (2013); Gal (2002); Sena (2017); Coutinho (2020), entre outros. Os resultados da pesquisa apontaram a necessidade de elaboração de um currículo prescrito e apresentado que assegure o acesso e a permanência dos estudantes, bem como as peculiaridades do local. Revelaram, ainda a necessidade de o professor trazer para a sala de aula prisional, mais do que gráficos contendo dados reais, como aqueles dispostos no livro didático analisado que, embora partam da realidade, encontram-se desatualizados, é preciso que o professor para da problematização, ou seja, que siga para o paradigma da investigação, na qual sejam propostas situações que considerem o contexto dos estudantes detentos, visando o exercício pleno de sua cidadania.

Palavras-chave: Aprendizagem prisional, Conceitos Estatísticos e Financeiros, Estudo de Caso.

Vásquez, C. & Alsina, Á. (2025). Explorando las actitudes del profesorado de educación infantil sobre estadística, probabilidad y su enseñanza. *Educação e Pesquisa*, 51, e287933. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634202551287933es>

Resumen. Este artículo presenta un estudio exploratorio sobre las actitudes del profesorado de educación infantil en Chile hacia la estadística, la probabilidad y su enseñanza. A partir de una escala previamente validada, se analizan los componentes afectivo, cognitivo, comportamental y de competencia didáctica en una

muestra de 37 maestras chilenas de educación infantil en ejercicio. Los resultados muestran una valoración general positiva de la importancia de estos contenidos, aunque acompañada de una autopercepción baja respecto a su enseñanza, especialmente en el componente afectivo y didáctico. Se observan diferencias entre las actitudes hacia la estadística -más favorables- y hacia la probabilidad -más neutras o negativas-, lo que sugiere desafíos formativos específicos. El estudio destaca la necesidad de diseñar propuestas de desarrollo profesional que integren el fortalecimiento del conocimiento didáctico con estrategias para resignificar la enseñanza de estos contenidos desde una perspectiva positiva, accesible y situada en la etapa infantil.

Palabras clave: Actitudes; Probabilidad; Estadística; Formación de profesores; Educación infantil

Giadas, P., Muñoz Rodríguez, L., & Rodríguez Muñoz, L. J. (2025). Slow Reveal Graphs y niveles de lectura de gráficos en la formulación de problemas estadísticos. *Avances De Investigación En Educación Matemática*, (28), 165–190. <https://doi.org/10.35763/aiem28.7549>

Resumen. La formulación de problemas fomenta la comprensión y resolución de problemas, pero su aplicación en estadística es limitada en la literatura. Este estudio analizó cómo 164 Estudiantes para Maestro/a (EPM) formularon problemas estadísticos basados en los niveles de lectura de gráficos, siguiendo el enfoque Slow Reveal Graphs. Los resultados mostraron que los y las EPM son capaces de contextualizar sus propuestas, alinearlas con el currículo y usar un lenguaje adecuado, pero que cometen errores al identificar los niveles de lectura. El estudio supone una línea novedosa en educación estadística que señala cómo reforzar el conocimiento didáctico-matemático de los y las EPM en formulación de problemas y niveles de lectura de gráficos.

Palabras clave: Estadística, Formación inicial del profesorado, Formulación de problemas, Niveles de lectura de gráficos estadísticos.

Álvarez-Arroyo, R., Batanero, C., & Gea, M. M. (2025). Conocimiento didáctico-matemático de futuros profesores al crear problemas de probabilidad basados en noticias. *Avances De Investigación En Educación Matemática*, (28), 191–209. <https://doi.org/10.35763/aiem28.7429>

Resumen. Utilizando el modelo de conocimiento didáctico-matemático del enfoque ontosemiótico, se evalúa el conocimiento de 70 futuros profesores de educación secundaria en formación al crear problemas probabilísticos a partir de noticias. Se pidió a los participantes elegir una noticia, formular y resolver cuestiones probabilísticas sobre la misma, indicar el nivel educativo al que va dirigido el problema e identificar las posibles dificultades de los estudiantes. Los problemas creados fueron adecuados, abordan temas de interés para el estudiantado, utilizan noticias de diversas fuentes y abarcan los contextos PISA. La mayoría de las preguntas formuladas fueron resueltas correctamente y, además del cálculo probabilístico, algunas incluyen razonamiento y toma de decisión. Sin embargo, los participantes mostraron menor competencia al predecir las dificultades potenciales del estudiantado. Los resultados aportan información novedosa sobre el conocimiento del profesor a través de la creación de problemas probabilísticos en contexto e identifican puntos en los que mejorar su formación.

Palabras clave: Profesores de educación secundaria en formación, Planteamiento de problemas de probabilidad, Competencia de análisis didáctico, Medios de comunicación

Sánchez-Acevedo, N. y Ruiz Hernández, N. (2025). Una aproximación a la comprensión de hipótesis estadística de la media por futuros profesores de matemáticas. *IE Revista De Investigación Educativa De La REDIECH*, 16, e2580. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v16i0.2580

Resumen. La inferencia estadística es fundamental para formular conclusiones sobre una población mediante modelos probabilísticos, y por ello se ha integrado en distintos niveles educativos, incluyendo la formación inicial de profesores de matemáticas. Este estudio exploratorio analiza la comprensión de la prueba de hipótesis para la media poblacional en futuros profesores de matemáticas. Se examinaron las respuestas de cinco estudiantes de pedagogía en matemáticas de una universidad privada en Chile ante una tarea abierta sobre este tema. Los resultados muestran que, si bien los participantes formulan correctamente las hipótesis, extraen los datos pertinentes y llegan a conclusiones coherentes, también presentan dificultades importantes. Entre los errores relevantes se encuentran la omisión en la estimación de la varianza poblacional, el uso incorrecto de cuantiles,

la formulación inadecuada del estadístico de prueba y problemas con el cálculo e interpretación del valor-p. Aunque estos hallazgos no son generalizables, sugieren la necesidad de fortalecer la formación en inferencia estadística mediante propuestas didácticas que promuevan una comprensión conceptual y pedagógica más profunda del tema.

Palabras clave: inferencia, hipótesis estadística, valor-p, futuros profesores de matemáticas, cualitativo

Sousa, A.C. de, & Proença, M.C. de. (2025). Resolução de um problema de medidas de tendência central: análise das estratégias e dificuldades de alunos do 1º ano do Ensino Médio. *Educação Matemática Debate*, 9(16), <https://doi.org/10.46551/emd.v9n16a13>

Resumo. O objetivo da pesquisa foi identificar as estratégias e dificuldades dos alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública em um ensino na abordagem da resolução de problemas. Utilizou-se a sequência de ações proposta por Proença (2018) para conduzir a aula: escolha do problema, introdução, auxílio durante a resolução, discussão das estratégias e articulação das estratégias ao conteúdo. As dificuldades foram avaliadas conforme as etapas de resolução descritas por Proença (2018): representação, planejamento, execução e monitoramento. Foram identificadas três estratégias diferentes: diagrama de árvore, conceito matemático e tentativa e erro, sendo a última a mais frequente. As principais dificuldades ocorreram na etapa de planejamento, sendo que apenas dois grupos apresentaram abordagens inadequadas para o contexto do problema.

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Estatística; Medida de Tendência Central

AFILIACIÓN A LA RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA (RELIEE)

RELIEE
RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística (RELIEE) es una iniciativa de un grupo de investigadores latinoamericanos que tiene como propósito de promover la investigación, aprender de los demás e impulsar un movimiento en favor de que la Estadística forme parte de la cultura misma de nuestras naciones.

La RELIEE convoca a todos los colegas a participar activamente de esta comunidad. La afiliación a RELIEE puede realizarse a través de su página web: <http://reliee.weebly.com>, donde encontrará un formulario que aparece en la solapa “MAS” – “INSCRIPCION A LA RED”. Una vez registrado sus datos, se le hará llegar la carta de membresía y podrá participar de la Red enviando información relevante o proponiendo nuevas líneas de acción.

Para más información, sugerencias o cualquier otro tipo de contribución, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: comitereliee@gmail.com

AFILIACIÓN A IASE

La [Asociación Internacional de Educación Estadística \(IASE\)](#) ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

La afiliación a IASE puede hacerse directamente por Internet, conectándose a la página web <https://isi-portal.odoo.com/become-a-member>. En el caso de los países Latinoamericanos se aplica la cuota de miembros de países en desarrollo. Las publicaciones, conferencias y contactos serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística.

AGENDA DE ACTIVIDADES

JNEDES1

15 y 16 diciembre 2025

I Jornada Nacional de Educación Estadística de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. <https://www.jnedes.cl/>

ICOTS 12

12 – 17 julio 2026

International Conference on Teaching Statistics 12, Brisbane, Australia. <https://icots12.oa-event.com/>

EQUIPO EDITORIAL

Para hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar a:

Director:

Audy Salcedo

audy.salcedo@ucv.ve

Editores:

Cássio C. Giordano, ccgiordano@gmail.com

Francisco Sepúlveda,

francisco.sepulveda@cinvestav.mx

CRÉDITOS

En este número colaboran:

Soledad Estrella

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

soledad.estrella@pucv.cl

Felipe Ruz

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

felipe.ruz.a@pucv.cl

Claudia Vásquez Ortiz

Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.

cavasque@uc.cl

Danilo Díaz-Levicoy

Universidad Católica del Maule, Talca, Chile

revista.eduest@ucm.cl

Cássio C. Giordano

Universidade Federal do Rio Grande, Brasil.

ccgiordano@gmail.com

Francisco Sepúlveda

CINVESTAV, México.

francisco.sepulveda@cinvestav.mx

Audy Salcedo

Universidad Central de Venezuela, Venezuela.

audy.salcedo@ucv.ve

